

Mamíferos de Venezuela: lista actualizada 2023 y comentarios taxonómicos

Mammals of Venezuela: updated list 2023 & taxonomic comments

Salvador Boher Benti¹, Mercedes Salazar Candelle² & Carmen Ferreira Marques²

¹*Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales (SVCN), Urbanización El Marqués, Calle Cumaco, Caracas, Venezuela.*

²*Centro Museo de Biología de la Universidad Central de Venezuela, Instituto de Zoología y Ecología Tropical, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela.*

Correspondencia: salvador.boher@gmail.com

(Recibido: 27-09-2023 / Aceptado: 10-12-2023 / En línea: 26-12-2023)

RESUMEN

Se presenta una lista actualizada de los mamíferos registrados en Venezuela, que comprende 409 especies categorizadas en 14 órdenes, 49 familias y 193 géneros. Ello representa un aumento de 2 familias, 9 géneros y 19 especies con respecto a la lista publicada en el 2012; un total de 33 especies (8,0%) son endémicas del país. Los órdenes más diversos son Chiroptera (42,3%) y Rodentia (25%), que juntos representan dos tercios (67%) del número total de especies. Desde la última recopilación nacional, se describieron 16 nuevas especies, se aceptaron 36 cambios taxonómicos, se incluyeron 7 nuevos registros geográficos y se excluyeron 40 especies. De las 6.544 especies vivientes registradas a nivel mundial, el 6,3% tienen poblaciones en el país. De las especies evaluadas por la UICN (2023) y por el Libro Rojo de la Fauna Venezolana (2015) un total de 28 (6,8 %) y 60 (14,3%) respectivamente, fueron clasificadas dentro de alguna categoría de amenaza global. En este trabajo se siguieron los criterios establecidos por Sánchez & Lew (2012), al tiempo que se revisaron diversas publicaciones científicas y se consultaron bases de datos nacionales e internacionales. Con esta actualización, se busca contribuir al inventario de la diversidad biológica del país y servir de documento técnico de referencia para el estudio de las amenazas que enfrentan sus ecosistemas.

Palabras clave: especies endémicas, inventario faunístico, Mammalia, sistemática, taxonomía.

ABSTRACT

An updated list of mammals recorded in Venezuela is presented, comprising 409 species categorized in 14 orders, 49 families and 193 genera. This represents an increase of 2 families, 9 genera and 19 species with respect to the list published in 2012; a total of 33 (8.0%) species are endemic to the country. The most diverse orders are Chiroptera (42.3%) and Rodentia (25%), which together account for two-thirds (67%) of the total number of species. Since the last national compilation, 16 new species were described, 36 taxonomic changes were accepted, 7 new geographic records were included and 40 species were excluded. Of the 6,544 living species registered worldwide, 6.3% have populations in the country. Of the species evaluated by the IUCN (2023) and the Red Book of Venezuelan Fauna (2015), a total of 28 (6.8%) and 60 (14.3%) respectively, are classified within some category of global threat. In this work, the criteria established by Sánchez & Lew (2012) were followed, while various scientific publications were reviewed and national and international databases were consulted. The purpose of this update is to contribute to the inventory of the country's biological diversity and to serve as a technical reference document for the study of the threats faced by its ecosystems.

Keywords: endemic species, faunal inventory, Mammalia, systematics, taxonomy.

INTRODUCCIÓN

La diversidad biológica es dinámica, evoluciona y cambia continuamente en función de las variaciones bióticas y abióticas, por lo tanto, es necesario registrar y monitorear su estado en el tiempo y el espacio (Issac *et al.* 2004). Tal dinamismo requiere una taxonomía que precisamente refleje la realidad biológica fundamental para el estudio de la diversidad y la interpretación de los resultados (Burgin *et al.* 2018).

A nivel global se reconocen 6.544 especies de mamíferos vivientes, distribuidos en 27 órdenes, 167 familias y 1.314 géneros (ASM 2023), en comparación con las 6.399 especies publicadas por Burgin *et al.* (2018). La tasa promedio de descripción de nuevas especies a nivel mundial, es de aproximadamente 25 especies por año, siendo el Neotrópico la región biogeográfica con el mayor número de especies de mamíferos (Burgin *et al.* 2018).

Aún cuando en general se asume que los mamíferos han sido relativamente bien estudiados, para el caso de las zonas tropicales el conocimiento de los patrones de diversidad de este grupo de vertebrados presenta muchos vacíos de información (Ceballos & Ehrlich 2009, Ramírez-Chaves *et al.* 2016). Esto se ve reflejado en la nueva era de la taxonomía integrativa que combina herramientas de morfología, morfometría y biología molecular, revelando una diversidad que ha sido pasada por alto, e impulsando un nuevo período de avances en la mastozoología regional, apoyado por los trabajos de campo y la revisión de colecciones biológicas (Quintela *et al.* 2020). Por ejemplo, los cérvidos neotropicales del género *Mazama* Rafinesque, 1817, han mostrado gran similitud morfológica pero alta divergencia genética y cariotípica entre linajes, indicando que muchos nombres considerados hoy sinónimos de géneros y especies, requieren ser validados mediante un análisis integrado de datos morfológicos, citogenéticos y moleculares (Gutiérrez *et al.* 2015, González & Barbanti Duarte 2020, Mantellatto *et al.* 2020).

Venezuela se encuentra entre los países considerados megadiversos. Este hecho se debe a su posición geográfica, con aportes de flora y fauna de las biorregiones caribeña, andina, amazónica y guayanesa (Aguilera *et al.* 2003, Morrone 2014). El inventario de la fauna asociada a los ecosistemas venezolanos y la permanente actualización de listas de especies, a la luz de nuevos registros y las revisiones específicas o de grandes grupos a nivel regional, representan tareas que requieren una continua aproximación a la descripción de una realidad taxonómica cambiante (Sánchez & Lew 2012). Estos autores, presentaron una lista actualizada de los mamíferos de Venezuela en el año 2012, que incluyó 390 especies, agrupadas en 14 órdenes, 47 familias y

184 géneros, 30 de ellas (7,7%) endémicas para el país. Los murciélagos (orden Chiroptera) conformaron el grupo de mamíferos de mayor diversidad, con 165 especies.

Conocer la diversidad de especies de mamíferos en un área determinada no sólo puede ayudar a identificar el impacto de las actividades antrópicas sobre ella y sus hábitats naturales (Brodie *et al.* 2021, Ramírez-Fernández *et al.* 2023), sino que también contribuye al desarrollo de estudios sobre diversos aspectos biológicos (por ejemplo, biogeografía, ecología, educación ambiental, prevención y control de enfermedades). La información sobre la taxonomía alfa es crucial en este periodo actual de pérdida acelerada de biodiversidad (Grieneisen *et al.* 2014). De ésto surge la relevancia y necesidad de generar listas actualizadas de especies para el conocimiento de la diversidad biológica regional, y el desarrollo de planes nacionales de conservación.

MATERIALES Y MÉTODOS

En este trabajo se sigue en general la nomenclatura y el arreglo taxonómico de Wilson & Reeder (2005), donde los nombres genéricos son organizados alfabéticamente dentro de las subfamilias (o familias si no hay subfamilias reconocidas) y los nombres de las especies son ordenados de la misma manera dentro de los géneros: no se usan subgéneros ni subespecies. Las actualizaciones ingresan a la lista como resultado de cambios taxonómicos, descripción de nuevas especies, y por adiciones de nuevos registros geográficos en el país. Solo fueron incluidas aquellas especies que cuentan con registros documentados y no fueron adicionados aquellos registros cuya presencia no ha sido confirmada en la bibliografía. También fue revisado material depositado en la colección de mamíferos del Museo de Biología de la Universidad Central de Venezuela (MBUCV). Para aquellos taxa en los cuales la taxonomía ha sido tema de controversia entre especialistas, explicamos nuestras razones para incluirlos en la lista, en las notas taxonómicas al final del recuento de cada orden.

Esta lista actualizada de mamíferos de Venezuela se basa en fuentes bibliográficas consultadas hasta septiembre de 2023. Se fundamenta en la recopilación continua de trabajos publicados, teniendo como objetivo la actualización del trabajo de Sánchez & Lew (2012); sin embargo, también se toman en cuenta trabajos anteriores, tales como los de Cabrera (1957, 1961), Eisenberg & Redford (1979), Honacki *et al.* (1982), Emmons & Feer (1997), Wilson & Reeder (2005), Gardner (2007), Boubli *et al.* (2008), Rylands & Mittermeier (2008), además de revisiones taxonómicas, tales como las de Lynch-Alfaro *et al.* (2012, 2015), Quiroga-Carmona & Molinari (2012),

Quiroga-Carmona (2013), Helgen *et al.* (2013), Moratelli *et al.* (2013), Quiroga-Carmona & Woodman (2015), Quiroga-Carmona & DoNascimento 2016), Voss *et al.* (2013b, 2018), Ferrari *et al.* (2014), García *et al.* (2014, 2020, 2022), D'Elía *et al.* (2015), Patton *et al.* (2015), Feijó & Cordeiro-Estrela (2016), Molinari *et al.* (2017), Ruedas *et al.* (2017, 2019), Hurtado & D'Elía (2018), Gallina-Tessaro *et al.* (2019 a,b), Basantes *et al.* (2020), Caccavo & Weksler (2021), Emin-Lima *et al.* (2022) Silva-Caballero & Ortega (2022) y Voss (2015, 2022). Fueron revisadas varias listas de mamíferos del país: Mondolfi (1997), Soriano & Ochoa (1997), Linares (1998), Madi *et al.* (2008), Ochoa *et al.* (2009), Delgado-Jaramillo *et al.* (2016), García *et al.* (2017), Rivas & Ferrer (2018), Lew & Lim (2019), Guerrero (2022), y de otros países vecinos: Ramírez-Chaves *et al.* (2016, 2021b) y Quintela *et al.* (2020).

Fueron consultadas las siguientes bases de datos para la actualización taxonómica, distribución y bibliografía: *ASM-American Society of Mammalogists, Mammal Diversity Database* (2023), *The Society for Marine Mammalogy* (www.marinemammalscience.org, 2023) y *Bat Species of the World: A Taxonomic and Geographic Database*, Version 1.3. (Simmons & Cirranello 2023). Fue incluida la información de las especies endémicas del país y del estado de la conservación de las especies de acuerdo a los criterios de evaluación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN 2023) y del Libro Rojo de la Fauna Venezolana (Rodríguez *et al.* 2015).

RESULTADOS

Riqueza de familias y especies

La presente revisión muestra la presencia en el país de 409 especies de mamíferos, distribuidas en 14 órdenes, 49 familias y 193 géneros (Tabla 1). De las 6.544 especies vivientes señaladas para el mundo por la ASM (2023), el 6,3% cuentan con poblaciones dentro del territorio venezolano.

De los 14 órdenes presentes en el país, los más diversos son Chiroptera Blumenbach, 1779 (173 spp., 42,3%), Rodentia Bowdich, 1821 (102 spp., 25%), Didelphimorphia Gill, 1872 (32 spp., 7,8%), Cetacea Brisson, 1762 (26 spp., 6,4%) y Carnivora Bowdich, 1821 (23 spp., 5,6%) (Tabla 1). Las familias con mayor número de especies en Venezuela son Phyllostomidae Gray, 1825 (94 spp., 23%), Cricetidae Fischer, 1817 (61 spp., 15%), Didelphidae Gray, 1821 (32 spp., 7,8%), Vespertilionidae Gray, 1821 (22 spp., 5,4%), Echyimidae Gray, 1825 (17 spp., 4,2%), Delphinidae Gray, 1821 (16 spp., 3,9%) y Emballonuridae Gervais, 1855 (15 spp., 3,7%).

De las 49 familias presentes en Venezuela, cinco (10,2%) tienen todas sus especies conocidas a nivel mundial (10 spp., 2,4%) representadas en el país: Choloepodidae Gray, 1871 (2 spp.); Myrmecophagidae Gray, 1825 (3 spp.); Noctilionidae Gray, 1821 (2 spp.); Cuniculidae Miller & Gidley, 1918 (2 spp.); y Dinomyidae Peters, 1873 (1 sp.). Las familias Cyclopodidae Pocock, 1924 y Thyropteridae Miller, 1907, referidas por Sánchez & Lew (2012), quedan excluidas de esta caracterización.

Las ocho familias con mayor riqueza de especies a nivel nacional reúnen de manera conjunta el 69,4% de los mamíferos del país, para un total de 284 especies: Phyllostomidae (94 spp., 33,0%); Cricetidae (61 spp., 21,5%); Didelphidae (32 spp., 11,3%); Molossidae Gervais, 1856 (27 spp., 9,5%); Vespertilionidae (22 spp., 7,8%); Echyimidae (17 spp., 4,6%); Delphinidae (16 spp., 5,6%); y Emballonuridae (15 spp., 5,3%). Las 41 familias restantes (83,7%) suman 125 (30,6%) especies aportando cada una menos del 5% del total de especies del país.

Endemismos

De las 409 especies de mamíferos silvestres de Venezuela, 33 (8,0%) son endémicas (Tabla 1): *Marmosops ojustii* García, Sánchez-Hernández & Semedo, 2014; *Monodelphis* sp. (Sánchez & Lew 2012); *Philander deltae* Lew, Pérez-Hernández & Ventura, 2006; *Cryptotis aroensis* Quiroga-Carmona & Molinari, 2012; *C. dinirensis* Quiroga-Carmona & DoNascimento, 2016; *C. meridensis* (O. Thomas, 1898); *C. venezuelensis* Quiroga-Carmona, 2013; *Pteronotus paraguayensis* (Linares & Ojasti, 1974); *Lonchorhina fernandezi* Ochoa & Ibáñez, 1982; *Myotis handleyi* Moratelli, Gardner, De Oliveira & Wilson, 2013; *Nasuella meridensis* (Thomas, 1901); *Odocoileus lasiotis* Osgood, 1914; *O. margaritae* Osgood, 1910; *Heteromys catopterus* Anderson & Gutiérrez, 2009; *H. oasicus* Anderson, 2003; *Holochilus venezuelae* J. A. Allen, 1904; *Ichthyomys pittieri* Handley & Mondolfi, 1963; *Neacomys leilae* Caccavo & Weksler, 2021; *Nephelomys caracolus* (Thomas, 1914); *Aepeomys lugens* (Thomas, 1896); *A. reigi* Ochoa, Aguilera, Pacheco & Soriano, 2001; *Oligoryzomys griseolus* (Osgood, 1912); *Rhipidomys ochoagrateroli* García, Almeida, Machado, Delgado-Jaramillo, Araujo-Reyes, Vásquez-Parra & Florez, 2020; *R. tenuicauda* (J. A. Allen, 1899); *R. venustus* Thomas, 1900; *Thomasomys emeritus* Thomas, 1916; *T. vestitus* (Thomas, 1898); *Dasyprocta guamara* Ojasti, 1972; *Olallamys edax* (Thomas, 1916); *Pattonomys carrikeri* (J. A. Allen, 1911); *Pattonomys flavidus* (Hollister, 1914); *P. punctatus* (Thomas, 1899); y *Sylvilagus varynaensis* Durant & Guevara, 2001.

Se consideró a *Oligoryzomys griseolus* (Osgood, 1912) como especie endémica de acuerdo a lo señalado por Os-

good (1912) que la ubica exclusivamente para Venezuela, y porque Weksler & Bonvicino (2015) ratifican su presencia en el estado Táchira y no confirman su presencia en Colombia, como fue referido por Musser & Carleton (2005).

El orden Rodentia, presenta la mayor riqueza de especies endémicas con 19 (57,6%), seguido por Eulipotyphla Waddell, 1999 con cuatro (12,0%) de un total de seis especies en el orden, le siguen Didelphimorphia y Chiroptera con tres (9,1%) cada uno, Artyodactyla Owen, 1848 con dos (6,1%) y Lagomorpha Brandt, 1855 con una (3,0%).

Seguendo a Sánchez & Lew (2012), se hace referencia a *Cryptotis tamensis* Woodman, 2002 y a *Podoxymys roraimae* Anthony, 1929, como especies no exclusivas de Venezuela, aunque pueden ser consideradas como tales desde el punto de vista de su conservación y debido a su distribución restringida en el país a unas pocas localidades en el páramo de Tamá para la primera especie y a la cima del cerro Roraima, compartido por Venezuela y Brasil, para la segunda.

Estado de la conservación

Según el Libro Rojo de la Fauna Venezolana (2015), 60 (14,3%) especies se encuentran en alguna categoría de amenaza (tres especies En Peligro Crítico, 14 En Peligro y 24 Vulnerables), 19 en Casi Amenazadas (4,6%) y 63 (15,4%) en Datos Insuficientes. Según la UICN (2023) un total de 28 (6,8%) especies son incluidas en alguna categoría de amenaza global (una En Peligro Crítico, diez En Peligro y 17 Vulnerables) y seis en Casi Amenazadas. Las

especies en Peligro Crítico son: *Trichechus manatus* Linnaeus, 1758; *Oryzomys gorgasi* Hershkovitz, 1971; y *Odocoileus margaritae* Osgood, 1910 (Rodríguez *et al.* 2015). La UICN (2023) considera en esta última categoría a *Ateles hybridus* I. Geoffroy, 1829, y a *Trichechus manatus* en la categoría Vulnerable. De las 33 especies endémicas referidas en este trabajo, 17 (51,5%) están incluidas en alguna categoría de amenaza.

Comentarios taxonómicos

Se presentan a continuación las fuentes documentales y criterios que justifican las modificaciones propuestas (inclusiones y exclusiones) a la última lista de mamíferos de Venezuela de Sánchez & Lew (2012).

Didelphimorphia Gill, 1872: en este orden son incorporadas cinco especies. En el género *Marmosops* Martschie, 1916, se han descrito dos nuevas especies: *M. pakaraimae* Voss, Lim, Díaz-Nieto & Jansa, 2013b [localidad tipo, “Second Camp” (5° 17’ N, 60° 45’ W, 800 m above sea level), Mount Roraima, Cuyuni-Mazaruni Region, Guyana] y *M. ojastii* García, Sánchez-Hernández & Semedo, 2014 [localidad tipo, Pico Guacamaya Parque Nacional Henri Pittier, 10° 21’ N, 67° 40’ W, 1.850 m, Cordillera de la Costa Central, Aragua, Venezuela], con adicionales registros poblacionales en la Cordillera de Mérida (García *et al.* 2014).

Por cambio taxonómico se adicionó *Marmosops carri* (Allen & Chapman, 1897), anteriormente considerada subespecie de *M. fuscatus* (Thomas, 1896), con registros

Tabla 1. Riqueza y endemismo de los diferentes taxa de mamíferos registrados en Venezuela.

Orden	Familias	Géneros	Especies	Especies (%)	Especies endémicas	Especies endémicas (%)
Didelphimorphia	1	10	32	7,8	3	9,0
Paucituberculata	1	1	1	0,2	-	-
Cingulata	2	3	7	1,7	-	-
Pilosa	4	5	8	2,0	-	-
Eulipotyphla	1	1	6	1,5	4	12,0
Chiroptera	9	71	173	42,3	3	9,0
Primates	4	10	17	4,2	-	-
Carnivora	6	19	23	5,6	1	3,0
Cetacea	6	19	26	6,4	-	-
Sirenia	1	1	1	0,2	-	-
Perissodactyla	1	1	1	0,2	-	-
Artiodactyla	2	4	8	2,0	2	6,0
Rodentia	10	47	102	25	19	57,6
Lagomorpha	1	1	4	1,0	1	3,0
Total	49	193	409	100	33	100

en los Andes y Cordillera de la Costa (Gardner & Creighton 2007; Díaz-Nieto & Voss 2016; Voss 2022), y *M. caucae* (Thomas, 1900) especie distinta a *M. neblina* Gardner, 1989, y a *M. impavidus* (Tschudi, 1845), con registros en el cerro de La Neblina (Díaz Nieto *et al.* 2016, Voss 2022).

En el género *Philander* Brisson, 1762, ha sido aceptada *Philander canus* (Osgood, 1913) como especie plena y diferente de *P. opossum* (Linnaeus, 1758) de amplia distribución al noreste y sur de Venezuela (Lew *et al.* 2006, Voss *et al.* 2018).

Se mantiene la propuesta de Sánchez & Lew (2012) de considerar *Monodelphis* sp. como una forma no descrita (Gardner 2005, Pine & Handley 2008) para aquellas poblaciones llaneras que se distribuyen hasta la depresión de Unare, previamente asignadas de manera errónea a *M. orinoci* (Thomas, 1899), hasta que una revisión asigne un nombre a este material considerado como una especie diferente y endémica de Venezuela (Pine & Handley 2008). Sin embargo, es importante señalar la propuesta de considerar *Monodelphis* sp., como un sinónimo de *M. palliolata* (Pavan *et al.* 2014, García *et al.* 2017).

En la presente actualización, han sido excluidas siete especies. Cinco entran en sinonimia a saber: *Caluromys trinitatis* (Thomas, 1894) (López Fuster *et al.* 2008), incluida en *C. philander* (Linnaeus, 1758) (Voss 2022); *Marmosops cracens* Handley & Gordon, 1979, incluida en *M. fuscatus* (Díaz-Nieto & Voss 2016, Voss 2022); *Marmosops impavidus* y *M. neblina*, incluidas en *M. caucae* (Díaz-Nieto & Voss 2016); y *Philander mondolfi* Lew, Pérez-Hernández & Ventura, 2006, sinónimo junior de *P. canus* (Voss *et al.* 2018). Por carecer de registros en el país, se excluyeron: *Gracilinanus agilis* (Burmeister, 1856) (Gardner 2005, Creighton & Gardner 2007, Díaz-Nieto & Voss 2016, Voss 2022) y *Marmosops parvidens* (Tate, 1931) (Voss 2022).

Cingulata Illiger, 1811: se acepta la propuesta de Gibb *et al.* (2016), que propone la división de la familia Dasypodidae Gray, 1821 en las familias Chlamyphoridae Pocock, 1924 [géneros *Cabassous* McMurtrie, 1831 y *Priodontes* F. Cuvier, 1825] y Dasypodidae [género *Dasyopus* Linnaeus, 1758]. Por otra parte, siguiendo la revisión taxonómica del complejo *Dasyopus kappleri* Krauss, 1862, realizada por Feijó & Cordeiro-Estrela (2016), es reconocida la especie *Dasyopus pastasae* (O. Thomas, 1901) para las poblaciones que habitan al sur del río Orinoco.

Pilosa Flower, 1883: los perezosos de dos dedos del género *Choloepus* Illiger, 1811 han sido reubicados en la familia Choloepodidae Gray, 1871, en lugar de incluirlo en la familia Megalonychidae Ameghino, 1889. Este cambio se basa en el análisis filogenético de datos de ADN, de fósiles y especies vivientes realizados por Delsuc *et al.* (2019).

Eulipotyphla Waddell, 1999: con base en los criterios de Burgin *et al.* (2020), se acepta el orden Eulipotyphla, que reúne a Erinaceomorpha Gregory, 1910 y Soricomorpha Gregory, 1910. En el género *Cryptotis* Pomel, 1848 han sido descritas cuatro especies nuevas, tres de ellas endémicas para Venezuela: *Cryptotis aroensis* Quiroga-Carmona & Molinari, 2012 [localidad tipo: “Las Cumaraguas Sector, Sierra de Aroa, Municipio Cocorote, Estado Yaracuy, Venezuela (10° 22' 02,6" N, 68° 49' 20,4" W), elevation 1,730 m"]; *C. venezuelensis* Quiroga-Carmona, 2013 [localidad tipo: “Sector Cerro Geremba del Monumento Natural Pico Codazzi, Municipio Tovar, Estado Aragua, Venezuela (coordenadas geográficas: 10° 24' 36" N, 67° 13' 16" W), 2.238 m de elevación”], registrada en la serranía del litoral al norte del país; *C. perijensis* Quiroga-Carmona & Woodman, 2015, [localidad tipo: “near Finca el Suspiro, Departamento del Cesar, Colombia, 2,000 m (10° 21' N, 72° 57' W)”], con poblaciones en la mitad norte de la sierra de Perijá, al este de Colombia y al oeste de Venezuela y *C. dinirensis* Quiroga-Carmona & DoNascimento, 2016 [localidad tipo: “Las Antenas sector of the Parque Nacional Dinira, along Carache-La Peña road, Trujillo State, Venezuela, 9° 41' N, 70° 04' W, elevation 2,550 m”], con poblaciones en la rama oriental de los Andes venezolanos (sierra de Barbacoas, Macizo de Guaramacal, cuenca del río Tomón y Páramo La Cristalina).

Chiroptera Blumenbach, 1779: en este orden han sido incorporados cinco géneros: *Gardnerycteris* Hurtado & Pacheco, 2014, que incluye a la especie antes denominada *Mimon crenulatum* (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803); *Hsunycteris* (Parlos *et al.* 2014), que contiene a la especie antes conocida como *Lonchophylla thomasi* J. A. Allen, 1904; *Dermanura* P. Gervais, 1856, elevada de subgénero a género (Hooper *et al.* 2008, Redondo *et al.* 2008, Solari *et al.* 2009), incluye algunas especies antes ubicadas en el género *Artibeus* Leach, 1821, a saber *A. bogotensis* (K. Andersen, 1906), *A. cinereus* (Gervais, 1856), *A. gnomus* (Handley, 1987), y *A. phaeotis* (Miller, 1902); *Aeorestes* Fitzinger, 1870 que incluye *Lasiurus cinereus villosissimus* É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806 y *Dasypterus* Peter, 1870 que contiene a *Lasiurus ega* (Gervais, 1856) (Baird *et al.* 2015).

Con base en estudios morfológicos, datos moleculares, registros acústicos y patrones de distribución geográfica se aceptan los cambios taxonómicos que han permitido incorporar 21 especies: ocho nuevas especies y trece cambios taxonómicos, siendo el orden con la mayor cantidad de novedades en esta actualización.

Es reconocida *Pteronotus rubiginosus* (J. A. Wagner, 1843), elevada a nivel de especie (Dávalos 2006, De Thoisy *et al.* 2014), y aceptada por García *et al.* (2022), con base

en los caracteres morfológicos descritos por Pavan *et al.* (2018) y al señalamiento previo de este taxón como subespecie de *P. parnellii* (Gray, 1843), distribuida en la región al sur del río Orinoco, incluyendo el sistema Deltáico (Handley 1976, Ochoa *et al.* 1988, 1993, 2005, 2009, García *et al.* 2022, Linares 1998, Patton & Gardner 2007, Gutiérrez & Molinari 2008). Es aceptada *Pteronotus fuscus* (J. A. Allen, 1911) como especie plena, anteriormente considerada una subespecie de *P. parnellii* (Pavan & Marroig 2016), con una distribución que abarca la región norte del río Orinoco (excepto Paraguaná), cuya distribución fue ampliada a la porción septentrional de la Amazonía y al escudo Guayanés por García *et al.* (2022). Ha sido descrita como una especie nueva *Pteronotus alitonus* Pavan, Bobrowiec & Percequillo, 2018 [localidad tipo: “*Biological Dynamics of Forest Fragments Project (BDFFP)* área, 80 km north of Manaus, Brazil (2°20’S, 60°6’W, elevation of 30–125 m”], señalada por primera vez en el país en los estados Bolívar y Amazonas por García *et al.* (2022).

Siguiendo la revisión taxonómica de Hurtado & D’Elía (2018), se acepta el cambio taxonómico a especie plena de *Gardnerycteris keenani* (Handley, 1960), anteriormente identificada como *G. crenulatum* (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803), con registros en los estados Zulia y Falcón (Linares 1998).

Se aceptan como especies plenas *Tonatia bakeri* Williams, Willig & Reid, 1995 y *Tonatia maresi* Williams, Willig & Reid, 1995, para las poblaciones ubicadas al noroeste y sureste de la cordillera de Mérida, respectivamente, anteriormente consideradas subespecies de *T. saurophila* Koopman & Williams, 1951 (Basantes *et al.* 2020).

Es reconocida *Anoura peruana* (Tschudi, 1844) como una especie distinta de *A. geoffroyi* Gray, 1838 (Wenzel 1976, Mantilla-Meluk & Baker 2010, Molinari *et al.* 2023), con distribución al norte del país (Molinari *et al.* 2023).

Han sido descritas dos nuevas especies del complejo *Platyrrhinus helleri* (Peters, 1866): *Platyrrhinus angustirostris* Velazco, Gardner & Patterson, 2010 [localidad tipo: “Río Utcubamba, entre Churuja y Pedro Ruiz, 1.295 m; Bongará; Amazonas; Perú, approximately 5° 57’ 59” S, 77° 54’ 59” W”], con poblaciones en Apure y las tierras bajas del estado Bolívar, hasta la meseta de la Gran Sabana (Velazco *et al.* 2010, Lew & Lim 2019); y *Platyrrhinus fusciventris* Velazco, Gardner & Patterson, 2010 [localidad tipo: “Cerro Neblina, base camp, 140 m; Amazonas; Venezuela, 00° 49’ 50” N, 66° 09’ 40” W”], reportada anteriormente para el cerro La Neblina (Gardner 1988).

Fue descrita como especie nueva *Uroderma bakeri* Mantilla-Meluk, 2014 [localidad tipo: “Santa Crucita, Parque Nacional Guatopo, Miranda, Venezuela, 10° 5’ N, 66° 33’ W, 2,480 m”], con poblaciones distribuidas en Colombia y

en la Cordillera de la Costa del norte de Venezuela (ASM 2023).

En el género *Sturnira* Gray, 1842, fueron descritas dos especies nuevas: *Sturnira giannae* Velazco & Patterson, 2019 [localidad tipo: “Paracou (5° 17’ N, 53° 55’ W, 210 m), near Sinnamary, Cayenne, French Guiana”], con poblaciones en toda Venezuela. Esta especie en el país fue anteriormente referida como *S. lilium* (É. Geoffroy, 1810) (J. Ochoa *com. pers.*, 2023); y *Sturnira adrianae* Molinari, Bustos, Burneo, Camacho, Moreno & Fermín, 2017 [localidad tipo: “Venezuela, Estado Barinas, Carretera Santo Domingo–Barinitas, 1 km frontera Mérida–Barinas: latitude, 8.865°; longitude, -70.593°; elevation, 1,560 m”]. Esta última especie ha sido referida como el nombre correcto para las poblaciones de murciélagos venezolanos denominados anteriormente *S. ludovici* Anthony, 1924. *S. adrianae* incluye dos subespecies, *S. a. adrianae* distribuida en las montañas al norte y oeste de Venezuela, y al norte de Colombia, y una subespecie más pequeña, *S. a. caripana*, endémica de la Península de Paria y del Macizo del Turimiquire (Molinari *et al.* 2017).

Es aceptada *Eptesicus miradorensis* (H. Allen, 1866) como especie plena para las poblaciones venezolanas anteriormente incluidas en *Eptesicus fuscus miradorensis* (H. Allen, 1866). Esta especie se distribuye en los Andes, en la Cordillera de la Costa y el Sistema Coriano (Linares 1998, Gardner 2007, Ramírez-Chaves *et al.* 2021a).

Fue descrita la especie *Eptesicus orinocensis* Ramírez-Chaves, Morales-Martínez, Pérez, Velásquez-Guarín, Mejía-Fontecha, Ortiz-Giraldo, Ossa-López & Páez, 2021a [localidad tipo: “Campus Universidad Nacional de Colombia, Vereda Mategallina, Municipality of Arauca, Department of Arauca, Colombia (7.0023528 N, -70.7456111 W, elevation 132 m”], para las poblaciones anteriormente identificadas como *Eptesicus diminutus* Osgood, 1915, con distribución en los Llanos de la cuenca del Orinoco, en Colombia y Venezuela (Ramírez-Chaves *et al.* 2021a).

Es aceptada *Histiotus colombiae* O. Thomas, 1916, como especie válida (Rodríguez-Posada *et al.* 2021), anteriormente incluida en *Histiotus montanus colombiae* O. Thomas, 1916, con poblaciones en Colombia (Rodríguez-Posada *et al.* 2021) y en los Andes de Venezuela (Linares 1998, Gardner 2007, ASM 2023).

Es aceptada *Aeorestes villosissimus* (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806), como especie válida para las poblaciones anteriormente identificadas como *Lasiurus cinereus villosissimus* (Palisot de Beauvois, 1796) (Baird *et al.* 2015). En Venezuela se tienen registros en los estados Falcón y Amazonas y en la Cordillera Central y Cordillera de Mérida (Linares 1998, Gardner 2007).

Fue descrita *Myotis handleyi* Moratelli, Gardner, De Oliveira & Wilson, 2013 como especie endémica [localidad tipo: “Pico Ávila, 5 km northeast of Caracas, ca. 10.33° N, 66.52° W, Distrito Federal, Venezuela, elevation 2,092 m”], con registros en la Cordillera de la Costa y el Macizo de Turimiquire (Moratelli *et al.* 2013).

Es añadida *Myotis larensis* LaVal, 1973 como especie válida, anteriormente conocida como subespecie de *Myotis nesopolus* Miller, 1900, con poblaciones al noroeste del país (Wilson 2008, Muñoz-Garay & Mantilla-Meluk 2012, Moratelli *et al.* 2013).

Es incluida *Myotis pilosatibialis* LaVal, 1973, como especie válida, anteriormente considerada una subespecie de *Myotis keaysi* J. A. Allen, 1914 (Mantilla-Meluk & Muñoz-Garay 2014), presente en la Cordillera de la Costa, al norte de Venezuela (Linares 1998, Gardner 2007, Delgado-Jaramillo *et al.* 2016, ASM 2023).

Es aceptada *Cynomops mastivus* (Thomas, 1911) como especie válida, anteriormente considerada un sinónimo junior de *Cynomops abrasus* (Temminck, 1826), con una distribución que abarca las laderas orientales de los Andes venezolanos (Moras *et al.* 2016).

Es incluida *Molossus alvarezi* González-Ruiz, Ramírez-Pulido & Arroyo-Cabrales, 2011, anteriormente referida como *Molossus sinaloae* J. A. Allen, 1906 (Loureiro *et al.* 2019), con poblaciones venezolanas en la Cordillera de la Costa, tramo central, y el Macizo de Turimiquire (Linares 1998).

Han sido excluidas de esta actualización 13 especies, dos entran en sinonimia: *Platyrrhinus nigellus* (Gardner & Carter, 1972), sinónimo junior de *P. umbratus* (Lyon, 1902) (Velazco & Solari 2003, Velazco *et al.* 2010, Velazco & Lim 2014); y *Cynomops paranus* (Thomas, 1901), incluida en *C. planirostris* (Peters, 1866), (Moras *et al.* 2016). Once no tienen distribución en el país: *Pteronotus parnelli* (Gray, 1843), especie endémica de las islas de Cuba y Jamaica (Pavan & Marroig 2016); *Tonatia saurophila* Koopman Williams, 1951, restringida a su localidad tipo en Jamaica y posiblemente extinta en la actualidad (Basantes *et al.* 2020); *Sturnira ludovici* Anthony, 1924 con registros en Colombia y Ecuador; *S. lilium* (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1810) con poblaciones desde Brasil hasta Uruguay (Velazco & Patterson 2013); *Eptesicus diminutus* Osgood, 1915 distribuida desde Brasil hasta Argentina (Simmons & Voss 1998, Ramírez-Chaves *et al.* 2021a); *E. fuscus* (Beauvois, 1796) con distribución en Canadá, EE.UU y República Dominicana (Ramírez-Chaves *et al.* 2021a); *Histiotus montanus* (Philippi & Landbeck, 1861), con poblaciones en Argentina, Chile y Uruguay (Rodríguez-Posada *et al.* 2021); *Lasiurus cinereus* (Palisot de Beauvois, 1796) distribuida en Canadá, EE.UU, México, Guatemala

y Hawaii (Baird *et al.* 2015, ASM 2023); *Myotis nesopolus* Miller, 1900, con distribución en las islas de Bonaire y Curacao (Novaes *et al.* 2021); *Cynomops abrasus* (Temminck, 1827), con poblaciones en Brasil, Perú, Bolivia, Argentina y Paraguay (Moras *et al.* 2016) y *Molossus sinaloae* J. A. Allen, 1906, distribuida en México (Loureiro *et al.* 2019).

Primates Linnaeus, 1758: son reconocidos dos géneros: *Sapajus* Kerr, 1792, propuesto por Rylands *et al.* (2012) y Lynch-Alfaro *et al.* (2012), para incluir a la especie *Cebus apella* (Linnaeus, 1758); y el género *Cheracebus* Byrne, Rylands, Carneiro, Lynch-Alfaro, Bertuol, Silva, Messias, Groves, Mittermeier, Farias, Hrbek, Schneider, Sampaio & Boubli, 2016, para incluir a la especie *Callicebus lugens* (Humboldt, 1811).

Debido a recientes cambios taxonómicos, son reconocidas las siguientes tres especies: *Cebus brunneus* Allen, 1914, antes considerada una subespecie de *C. olivaceus* Schömburgk, 1848 (Boubli *et al.* 2012), presente al norte del país (Lynch-Alfaro *et al.* 2012); *Cebus leucocephalus* Gray, 1865, anteriormente reconocida como una subespecie de *C. albifrons* (Humboldt, 1812) (Boubli *et al.* 2012), distribuida al este de la Sierra de Perijá; y *Saimiri cassiquiarensis* (Lesson, 1840), antes considerada una subespecie de *S. sciureus* (Linnaeus, 1758) por Hershkovitz (1984) y Groves (2001, 2016), presente en las cuencas del alto Orinoco y del brazo Casiquiare (Lynch-Alfaro *et al.* 2015, Urbani & Portillo-Quintero 2018).

Han sido excluidas de la lista dos especies: *Saimiri sciureus* por no tener distribución en Venezuela (Lynch-Alfaro *et al.* 2015); y *Cacajao hosomi* Boubli *et al.* 2008, por considerarse sinónimo de *C. melanocephalus* (Humboldt, 1811) (Ferrari *et al.* 2014).

Carnivora Bowdich, 1821: se acepta la propuesta del Grupo de Especialistas en Félidos de la UICN (Caso *et al.* 2015), que revalida el género *Herpailurus* Severtzow, 1858 para incluir a *Puma yaguaroundi* (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803), basados en el estudio de Segura *et al.* (2013). Varios autores también usan el binomio *H. yaguaroundi* (Monter-Pozos & Hernández 2020, Montenegro *et al.* 2021, Blanco *et al.* 2022).

Son admitidos tanto el cambio de género de *Mustela* Linnaeus, 1758, reclasificado por Patterson *et al.* (2021) como *Neogale* Desmarest, 1818, así como *Neogale africana* (Desmarest, 1818), para lo anteriormente conocido como *Mustela africana* distribuida en la cuenca Amazónica (Ramírez-Chaves *et al.* 2014). Aunque de esta especie no se dispone de material venezolano en colecciones zoológicas (Garrido 2023), su presencia fue anteriormente referida como *Mustela frenata* Lichtenstein, 1831 para especímenes observados y/o capturados al sur del río Orinoco: Parque Nacional Canaima, cuenca del río Caura, Monte

Duida, Parque Nacional La Neblina, Puerto Ayacucho-Samariapo, río Cunucunuma y el Auyán-tepui (Tate 1939, Hall 1951, Gardner 1988, Bisbal 1989, Ochoa *et al.* 1993, Mondolfi 1997, Linares 1998, Mondolfi & Rivas 2004, Lew *et al.* 2009, Ochoa *et al.* 2009).

Es aceptada tentativamente *Nasuella olivacea* (Gray, 1865), que representa el primer registro de la especie para Venezuela en el Páramo de Tamá (Villa, 2.800 m snm) (Lew & Sánchez-H. *com. pers.*, 2023).

Dentro del género *Bassaricyon* J. A. Allen, 1876 es aceptada *Bassaricyon alleni* Thomas, 1880 como la única especie presente en el país (Helgen *et al.* 2013, 2016), considerada anteriormente una subespecie de *B. gabbi* Thomas, 1880, y distribuida al suroeste de los Andes, lago de Maracaibo y sur del río Orinoco (Mondolfi 1977, Bisbal 1989, Ochoa *et al.* 1993, Linares 1998). Son excluidas *Bassaricyon beddardi* Pocock, 1921, considerada una sinonimia de *B. alleni* y la especie *B. gabbi* endémica de Mesoamérica (Helgen *et al.* 2013).

Cetacea Brisson, 1762: en este orden es aceptada la incorporación de la familia Kogiidae Gill, 1871, para el género *Kogia* Gray, 1846 (May-Collado & Agnarsson 2006, McGowen *et al.* 2020).

Por cambio taxonómico fueron aceptadas las especies: *Balaenoptera brydei* (O. Olsen, 1913), referida como subespecie de *B. edeni* Anderson, 1878 (Rosel *et al.* 2021); *Inia humboldtiana* Pilleri & Gühr, 1977, anteriormente considerada una subespecie de *I. geoffrensis* (de Blainville, 1817) (Herrera *et al.* 2017, Cañizales 2020, Emin-Lima *et al.* 2022); y el binomio *Physeter macrocephalus* Linnaeus, 1758, como el nombre correcto que sustituye a *P. catodon* Linnaeus, 1758 (Jefferson *et al.* 2023). Fueron incluidos nuevos registros para Venezuela de *Kogia breviceps* (de Blainville, 1838) (May-Collado & Agnarsson 2006, McGowen *et al.* 2020) y *Mesoplodon densirostris* (de Blainville, 1817) (ASM 2023).

Han sido excluidas cinco especies de cetáceos: *Delphinus capensis* Gray, 1828, considerada subespecie de *D. delphis* Linnaeus, 1758 (Cunha *et al.* 2015); *Physeter catodon* Linnaeus, 1758, no es considerado un nombre válido (Jefferson *et al.* 2023); y por ausencia de registros técnicos que confirmen su presencia en Venezuela, *Balaenoptera edeni* Anderson, 1878, *B. physalus* (Linnaeus, 1758) (Rosel *et al.* 2021) y *Globicephala melas* (Traill, 1809) (ASM 2023).

Artiodactyla Owen, 1848: en este orden taxonómico es aceptado el cambio del nombre genérico *Pecari* Reichenbach, 1835 a *Dicotyles* Cuvier, 1816 al considerarse aquel como sinónimo junior del último (Acosta *et al.* 2020).

Tentativamente, se mantiene la taxonomía del género *Odocoileus* Rafinesque, 1832 (Sánchez & Lew 2012), ba-

sada en la propuesta de Molina & Molinari (1999) y Molinari (2007), que consideran a *O. lasiotis* Osgood, 1914, *O. margaritae* Osgood, 1910 y *O. cariacou* (Boddaert, 1784) como especies diferentes. Este género requiere una revisión taxonómica significativa (Gutiérrez *et al.* 2017), ya que varios autores no encuentran criterios morfológicos y moleculares suficientes para elevar cualquier subespecie venezolana al rango de especie prevaleciendo el uso de *O. virginianus* (Zimmermann, 1780) como la única especie válida de este género presente en Venezuela (Moscarella *et al.* 2003, Grubb 2005, Aguilera *et al.* 2008, Groves & Grubb 2011, Ortega *et al.* 2011, Gallina & López Arévalo 2016, Gallina *et al.* 2019a).

En esta actualización se mantiene tentativamente *Mazama americana* (Erxleben, 1777), como especie válida (Sánchez & Lew 2012). De ser confirmado, los datos de secuencia analizados por Abril *et al.* (2010) y Gutiérrez *et al.* (2017), sería apoyada la hipótesis de la presencia de *M. americana sensu stricto* en la Guyana Francesa, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Venezuela. Sin embargo, esta especie requiere de una revisión taxonómica, dada su amplia variación cariotípica bajo un morfotipo relativamente invariable (Gutiérrez *et al.* 2017, González & Barbanti Duarte 2020). Recientemente Cifuentes-Rincón *et al.* (2020) han restringido *M. americana* a Brasil y la Guyana Francesa.

Es retomado el binomio *Mazama rufina* (Pucheran, 1851) con base en el trabajo de Gutiérrez *et al.* (2015), quienes señalan que los caracteres morfológicos utilizados para separar a *M. bricenii* Thomas, 1908 de *M. rufina* son extremadamente variables y carecen de valor taxonómico. Además, estos autores afirman que *M. bricenii* es indistinguible de *M. rufina* desde el punto de vista morfológico y molecular, por lo que concluyen que *M. bricenii* debe tratarse como sinónimo de *M. rufina*. Más recientemente, Soto-Werschitz *et al.* (2019), en su revisión bibliográfica proponen a *M. rufina* como la especie presente en Venezuela, mientras que otros autores consideran a *M. bricenii* como la especie válida y *M. rufina* como su sinónimo junior (Sánchez & Lew 2012, Molinari *et al.* 2015, Heckenberg *et al.* 2016).

Se acepta la validez de *Mazama nemorivaga* (F. Cuvier, 1817), anteriormente considerada una subespecie de *M. gouazoubira* (G. Fischer, 1814), con poblaciones en Amazonas (Silva-Caballero & Ortega 2022), y previamente reconocida por varios autores para el país (Rossi 2000, Duarte *et al.* 2008, Abril *et al.* 2010, Black-Décima *et al.* 2010, Gallina-Tessaro *et al.* 2019b). Se excluyen de esta actualización tanto a *M. bricenii* como a *M. gouazoubira*.

Rodentia Bowdich, 1821: son aceptados cinco géneros: *Neomicroxus* Alvarado-Serrano & D'Elia, 2013, que incluye a la especie antes conocida como *Akodon bogotensis*

(O. Thomas, 1895); *Daptomys* Anthony, 1929 propuesto por Salazar-Bravo *et al.* (2023), considerado válido para las especies antes denominadas *Neusticomys mussoi* Ochoa & Soriano, 1991 y *Neusticomys venezuelae* (Anthony, 1929); *Guerlinguetus* Gray, 1821, que incluye a la especie anteriormente conocida como *Sciurus aestuan* Linnaeus, 1766; *Hadroskiurus* J. A. Allen, 1915, válido para la especie antes referida como *Sciurus igniventris* Wagner, 1842 (De Vivo & Carmignotto 2015) y *Syntheosciurus* Bangs, 1902, género válido (Abreu-Jr. *et al.* 2020) y diferente de *Notosciurus* J. A. Allen, 1914 (De Vivo & Carmignotto 2015), que incluye a la especie antes conocida como *Sciurus granatensis* Humboldt, 1811. *The Mammal Diversity Database* (ASM 2023) mantiene tentativamente al género *Sciurus* Linnaeus, 1758, como un taxon válido, en espera de una revisión taxonómica.

El género *Sphiggurus* F. Cuvier, 1825, actualmente no es aceptado y las especies antes identificadas como *Sphiggurus melanurus* (Wagner, 1842) y *S. pruinosus* Thomas, 1905 quedan incluidas en el género *Coendou* Lacépède, 1799 (Voss *et al.* 2013a, Voss 2015).

Con base a estudios morfológicos, moleculares y de distribución, se incorporan a la lista 13 especies, ocho por cambios taxonómicos, dos por descripción de especies nuevas y tres por extensión geográfica.

Es reconocida *Chilomys fumeus* Osgood, 1912, como especie válida, anteriormente incluida como subespecie de *Ch. instans* (O. Thomas, 1895), presente en el Páramo El Tambor y en Tabay en el estado Mérida y en el Páramo El Zumbador en el estado Táchira (Pacheco 2003, 2015a).

Es retomada *Holochilus venezuelae* J. A. Allen, 1904, como especie válida (Aguilera *et al.* 1993, Gonçalves *et al.* 2015, García *et al.* 2018, Prado *et al.* 2021) y endémica, distribuida desde la base del Orinoco hasta el lago de Maracaibo, anteriormente considerada por varios autores como una subespecie de *H. sciureus* Allen, 1904 (Voss & Carleton 1993, Linares 1998, Barreto & García-Rangel 2005, Sánchez & Lew 2012).

Es aceptado el binomio *Melanomys columbianus* (J. A. Allen, 1899) como el nombre correcto para las poblaciones de La Azulita, en el estado Mérida, y Misión Tukuko, en el estado Zulia, (Weksler & Lóss 2015), anteriormente señalada como *M. caliginosus* (Tomes, 1860) por varios autores (Linares 1998, Hanson & Bradley 2008, A. Ferrer *com. pers.*, 2023).

Recientemente fue descrita *Neacomys leilae* (Caccavo & Weksler, 2021) como una especie endémica para el país [localidad tipo: “Los Venados, 4 Km NNW de Caracas, Distrito Federal, Venezuela, elevation of 1,470 (10° 32' N, 66° 54' W)], anteriormente identificada como *N. tenuipes*

O. Thomas, 1900, con distribución en la Cordillera de la Costa, tramo central: Aragua, Distrito Federal y Miranda (Handley 1976, Voss *et al.* 2001).

Es mantenida tentativamente, la propuesta de Sánchez & Lew (2012), de denominar “como *Nephelomys* sp., a las poblaciones referidas anteriormente como *Oryzomys albicularis* (Tomes, 1860) del Páramo de Tamá, y montañas noroccidentales (Serranía de Perijá), exceptuando la Sierra de Mérida (*O. meridensis*), que fueron referidas como “*Oryzomys* sp. n. B” en el trabajo de Percequillo (2003)”. Estas poblaciones han sido consideradas diferentes de *Nephelomys meridensis* (Tomas, 1894) y de *N. caracolus* (Tomas, 1914) por varios autores (Aguilera *et al.* 1995, Márquez *et al.* 2000). Percequillo (2015) propone mantenerla como *N. meridensis* hasta validar las diferencias cromosómicas encontradas, para posteriormente asignarle un nuevo nombre.

Es aceptada como especie válida *Oligoryzomys delicatus* (J. A. Allen & Chapman, 1897), anteriormente considerada un sinónimo junior de *O. fulvescens* (Saussure, 1860), para las poblaciones del norte de Suramérica (Rogers *et al.* 2009, Hanson *et al.* 2011) con distribución en las tierras bajas de la costa, los Llanos y los Andes venezolanos (Musser & Carleton 2005).

Ha sido añadida *Oligoryzomys messorius* (Thomas, 1901) como una especie válida y diferente de *O. delicatus* (J. A. Allen & Chapman, 1897), con poblaciones en Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas y en las localidades de Auyán-tepui y Monte Roraima, en el estado Bolívar (Andrades-Miranda *et al.* 2001, Weksler & Bonvicino 2015).

Ha sido incluida *Rhipidomys tenuicauda* (J. A. Allen, 1899) como especie plena, descrita de “Los Palmales” en el Macizo de Turimiquire, estado Sucre (Tribe, 2015), referida anteriormente como subespecie de *R. fulviventris* Thomas, 1896. Ha sido actualizada la distribución geográfica de *R. venustus* Thomas, 1900, la cual queda restringida a la Cordillera de Mérida (García *et al.* 2020). Adicionalmente, ha sido descrita una nueva especie endémica, *Rhipidomys ochoagrateroli* García, Almeida, Machado, Delgado-Jaramillo, Araujo-Reyes, Vásquez-Parra & Florez, 2020 [localidad tipo: La Trampa del Tigre (10° 24' 11" N, 68° 48' 01" W; 1.940 m), sector El Silencio, Parque Nacional Yurubí, Sierra de Aroa, Estado Yaracuy, Venezuela], con registros en la Cordillera de la Costa, tramo central, y los sistemas montañosos de Lara-Falcón (García *et al.* 2020).

Es reconocida *Thomasomys emeritus* (Thomas, 1916) como especie endémica, anteriormente considerada una subespecie de *T. laniger* (Thomas, 1895), con distribución en Los Andes venezolanos, estados Mérida y Trujillo (Pacheco 2015b).

Es aceptada *Makalata macrura* (Wagner, 1842) como especie válida (Patton *et al.* 2000; Emmons & Patton, 2015), diferente de *M. didelphoides* (Desmarest, 1817), para los ejemplares capturados en las localidades de Boca Mavaca, San Juan y Tamatama (Handley 1976) y en el cerro Duida del estado Amazonas, de donde fue referida como *Echimys armatus macrourea* (Linares 1998).

Se retoma como especie válida *Proechimys trinitatis* (J. A. Allen & Chapman, 1893), considerada sinónima de *P. urichi* (J. A. Allen, 1899), presente en Venezuela, Trinidad y Tobago (Patton & Leite 2015, ASM 2023), con poblaciones en el país, en las cordilleras Central y Oriental, Los Andes, Los Llanos, Lago de Maracaibo, Sistemas Coriano y Deltáico (Linares 1998).

Son señaladas por primera vez en Venezuela las especies: *Nephomys maculiventer* (J. A. Allen, 1899), localizada en Kunana (10° 03' 02" N, 72° 47' 45.0" W; 1.100 m), Río Negro, Parque Nacional Sierra de Perijá, estado Zulia (García *et al.* 2018); *Thomasomys princeps* (Thomas, 1895), localizada en Buena Vista, 41 km SW de San Cristobal, cerca del páramo del Tamá; 07° 30' N, 072° 24' W; 2.400 m s.n.m., estado Táchira (Pacheco 2021); y *Echimys chrysurus* Zimmermann, 1780, localizada en la Reserva Forestal de Imataca, al norte de estado Bolívar: Guanamo (8° 9' 4,49" N; 61° 46' 45,79" O), Municipio Padre Pedro Chien (Blanco & Ochoa 2020).

Han sido excluidas nueve especies de la actualización de 2012: *Sciurus flammifer* Thomas, 1904, considerada sinónimo de *Hadroskiurus igniventris flammifer* Thomas, 1904, y reconocida actualmente como subespecie de *Hadroskiurus igniventris* Wagner, 1842; *Sciurus gilvicularis* Wagner, 1842, reconocida como subespecie de *Guerlinguetus aestuans gilvicularis* Wagner, 1842, que no ha sido reportada hasta el momento para Venezuela (De Vivo & Carmignotto 2015); *Proechimys poliopus* Osgood, 1914, sinónimo de *P. guairae* Thomas, 1901; y *P. urichi* (J. A. Allen, 1899) sinónimo de *P. trinitatis* (J. A. Allen & Chapman, 1893) (Patton & Leite 2015); así como cinco especies que no tienen registros en el país, a saber *Chylomys instans* (Thomas, 1895), presente en Colombia, Ecuador y Brasil (Pacheco 2003); *Holochilus sciureus* Wagner, 1842, señalada para la Cordillera Central y Oriental de Colombia (Gonçalves *et al.* 2015); *Melanomys caliginosus* (Tomes, 1860), con poblaciones en Colombia y Ecuador (Weskler & Lóss 2015); *Oligoryzomys fulvescens* (Saussure, 1860), de Centroamérica (Weskler & Bonvicino 2005, 2015); y *Thomasomys laniger* (Thomas, 1895), de las Cordilleras Central y Oriental de Colombia (Pacheco 2015b).

Lagomorpha Brandt, 1855: es retomado tentativamente el binomio *Sylvilagus andinus* (Thomas, 1897) [localidad tipo: W slope of Cayambé Mt, Province of Pi-

chínca, Cantón Cayambe, Eastern Cordillera, Ecuador, 4,000 m (0° 01' 47,24" N, 78° 01' 26,89" W)], anteriormente considerada una subespecie de *S. brasiliensis* (Linnaeus, 1758), distribuida en el páramo y subpáramo de los Andes venezolanos (Ruedas *et al.* 2017, 2019).

DISCUSIÓN

Durante los 11 años entre la publicación de la lista de Sánchez & Lew (2012) y el presente aporte, se reunió a los antiguos órdenes Erinaceomorpha Gregory, 1910 y Soricomorpha Gregory, 1910 en el orden Eulipotyphla Waddell, 1999, se retomó la familia Choloepodidae Gray, 1871 en sustitución de Megalonychidae Ameghino, 1889 y se incorporaron las familias Chlamyphoridae Pocock, 1924 y Kogiidae Gill, 1871, alcanzándose un total de 49 familias para Venezuela.

Se describieron cuatro géneros nuevos: *Neomicroxus* Alvarado-Serrano & D'Elia, 2013; *Gardnercyteris* Hurtado & Pacheco, 2014; *Hsunycteris* Parlos *et al.* 2014; y *Cheracebus* Byrne *et al.* 2016 y se incorporaron cinco por cambios taxonómicos: *Sapajus* Kerr, 1792; *Dermanura* P. Gervais, 1856; *Herpailurus* Severtzow, 1858; *Aeorestes* Fitzinger, 1870 y *Dasypterus* W. Peters, 1870, para un total de 193 géneros. También fueron retomados seis géneros: *Dicotyles* Cuvier, 1816; *Neogale* Desmarest, 1818; *Guerlinguetus* Gray, 1821; *Syntheosciurus* Bangs, 1902; *Hadroskiurus* J. A. Allen, 1915 y *Daptomys* Anthony, 1929.

Fueron descritas 16 nuevas especies de los órdenes Chiroptera, Eulipotyphla, Rodentia y Didelphimorphia (Velazco *et al.* 2010, Quiroga-Carmona & Molinari, 2012, Quiroga-Carmona, 2013, Moratelli *et al.* 2013, Voss *et al.* 2013, García *et al.* 2014, Mantilla-Meluk *et al.* 2014, Quiroga-Carmona & Goodman, 2015, Quiroga-Carmona & DoNascimento, 2016, Molinari *et al.* 2017, Pavan *et al.* 2018, Velazco & Patterson, 2019, García *et al.* 2020, Caccavo & Weksler, 2021, Ramírez-Chaves *et al.* 2021a, García *et al.* 2022), que sumadas a los 36 taxones derivados de los cambios taxonómicos (por ejemplo, Lynch-Alfaro *et al.* 2015, Feijó & Cordeiro-Estrela 2016, Ramírez-Chaves *et al.* 2021b, Silva-Caballero & Ortega 2022), y a los siete nuevos registros geográficos (Ramírez-Chaves *et al.* 2014, García *et al.* 2018, Blanco & Ochoa 2020, Mc Gowen *et al.* 2020, Pacheco 2021, Jeferson *et al.* 2023, Lew & Sánchez-H. 2023, datos no publicados), suman un total de 59 incorporaciones. Es muy importante destacar la exclusión de 40 especies referidas en la lista del 2012, dando como balance un total de 409 especies en la presente actualización.

Sánchez & Lew (2012) señalan que la lista de Venezuela al cierre de la primera década del siglo XXI (390 spp.),

estaría alrededor de 29 especies por debajo del valor estimado, y que la cifra proyectada para la próxima década (2011–2020), podría estar en el orden de 436 especies. En este trabajo fueron contabilizadas 409 especies cifra que también está por debajo de lo esperado, según la curva de acumulación de especies estimada. Considerando lo antes mencionado, se requiere: 1) aumentar el esfuerzo de investigación, específicamente en colecciones biológicas, para obtener información genética y morfológica indispensable para entender aspectos básicos de la taxonomía; 2) mejorar y sistematizar los esfuerzos de investigación en campo; y 3) realizar análisis espaciales que permitan evidenciar las regiones que requieren un mayor esfuerzo para futuros muestreos.

Varios géneros de mamíferos como *Odocoileus* y *Mazama* (ver comentarios taxonómicos) requieren de una revisión taxonómica significativa que permita resolver la complejidad estructural de sus especies. Otros linajes divergentes a nivel específico, identificados mediante análisis filogenéticos moleculares, aún esperan una descripción taxonómica formal. Entre ellos se cuentan nuevas formas de los géneros *Cebus* (Rylands & Mittermeier, 2008, Lynch-Alfaro *et al.* 2015) y *Holochilus* (D'Elía *et al.* 2015). En el caso de *Dermanura*, permanece la controversia de mantenerlo como un subgénero o un género hermano de *Artibeus* (Baker *et al.* 2000, Baker *et al.* 2016), aunque existe información que apoya la separación de los dos géneros (Hooper *et al.* 2008; Solari *et al.* 2009).

A nivel específico, está pendiente definir el estado taxonómico de *Monodelphis* sp., y *Nephelomys* sp., y la identificación taxonómica del espécimen depositado en el MBUCV I-0017 como *Nasuella olivacea* por Lew & Sánchez-H. (datos no publicados). En el caso de *Sturnira adrianae*, puede considerarse elevar al nivel de especie a *S. a. adrianae* y *S. a. caripana*, de aplicar la versión diagnóstica del concepto filogenético de especie, dando mayor peso a las considerables diferencias morfológicas entre ambas formas (Molinari *et al.* 2017, Molinari 2023).

Los linajes de la familia Sciuridae conforman otro grupo con arreglos taxonómicos discrepantes, debido a las dificultades para evaluar los rasgos y caracteres morfológicos y a la falta de disponibilidad de muestras de tejidos frescos para la secuenciación del ADN. El trabajo en los museos de Abreu-Jr. *et al.* (2020) muestra una diversidad oculta y una alta convergencia fenotípica; al realizar una secuenciación de un significativo número de especímenes de museo que proporcionó la primera filogenia completa de las ardillas arborícolas, con especial énfasis en los taxones neotropicales, se reconocen como especies válidas *Guerlinguetus aestuans* (Linnaeus, 1766), *Hadroscurus igniventris* (Wagner, 1842) y *Syntheosciurus granatensis* (Humboldt, 1811).

En relación con las especies endémicas, las referidas en este trabajo no difieren sustancialmente en número con las señaladas por Sánchez & Lew (2012) quienes refirieron 30 especies, mientras que en el presente trabajo este número alcanza 33, de las cuales 19 son comunes a ambas listas, fueron incorporadas 14 y excluidas 11 especies de la lista anterior.

El 61% de las especies endémicas del país están presentes en Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), tales como Parques Nacionales y Monumentos Naturales (MARN 2001) y presentan poblaciones en todas las regiones biogeográficas señaladas por Linares (1998), siendo las biorregiones con mayor número de especies endémicas la Cordillera de la Costa (Central y Oriental) y los Andes, que reúnen el 64% de las especies.

Con esta actualización de la lista de mamíferos silvestres de Venezuela, se busca sintetizar la gran cantidad de información disponible, facilitando así futuros inventarios de la diversidad biológica, ofreciendo a las autoridades, investigadores, docentes, estudiantes, y a todos aquellos grupos comprometidos con el estudio y la conservación de diversidad biológica y la conservación de la naturaleza, una lista actualizada de especies con su correspondiente respaldo bibliográfico. Cabe esperar que ello facilite el diseño y la planificación de acciones para la conservación en áreas naturales, protegidas o privadas, y que esta lista actualizada sirva de documento de referencia técnica para el estudio de las amenazas que enfrentan los ecosistemas de Venezuela.

AGRADECIMIENTOS

Franger J. García (Santa Cruz, Brasil), facilitó valiosa información de registros no publicados de mamíferos. Víctor Romero (Loja, Ecuador), facilitó bibliografía, e hizo importantes comentarios y sugerencias sobre los Phyllostomidae y el género *Lasiurus*. Héctor Ramírez-Chaves (Caldas, Colombia), envió sus publicaciones sobre Chiroptera. Joyce Rodrigues do Prado (São Paulo, Brasil), nos envió sus publicaciones sobre Rodentia. Manuel Ruedi (Geneva, Switzerland) facilitó valiosa información de registros de *Nasuella* depositados en la colección de Mammalia. José Ochoa (INPARQUES, Caracas), nos facilitó sus publicaciones e intercambió con nosotros opiniones sobre Chiroptera. Arnaldo Ferrer Pérez (FUDECI, Caracas), formuló valiosos comentarios sobre Rodentia. Daniel Lew (IVIC, Miranda), facilitó valiosa información de datos no publicados de *Nasuella olivacea*. Jhonathan Alejandro Vera-Caripe (UCV, Caracas), hizo valiosos comentarios y observaciones sobre el manuscrito. A los revisores anónimos por sus valiosos comentarios y observaciones al manuscrito.

REFERENCIAS

- Abreu-Jr. E. F., S. E. Pavan, M. T. Tsuchiya, D. E. Wilson, A. R. Percequillo & J. E. Maldonado. 2020. Museomics of tree squirrels: a dense taxon sampling of mitogenomes reveals hidden diversity, phenotypic convergence, and the need of a taxonomic overhaul. *BMC Evolutionary Biology* 20(77) <https://doi.org/10.1186/s12862-020-01639>.
- Abril, V. V., E. A. G. Carnelossi, S. González & J. M. B. Duarte. 2010. Elucidating the evolution of the red brocket deer *Mazama americana* complex (Artiodactyla; Cervidae). *Cytogenetic and Genome Research* 128: 177–187.
- Acosta, L. E., G. S. T. Garbino, G. M. Gasparini & R. P. Dutra. 2020. Unraveling the nomenclatural puzzle of the collared and white-lipped peccaries (Mammalia, Cetartiodactyla, Tayassuidae). *Zootaxa* 4851: 60–80.
- Aguilera, M., A. Perez-Zapata, E. Sanguinés & A. Martino. 1993. Citogenética evolutiva en dos géneros de roedores suramericanos: *Holochilus* y *Proechimys*. *Boletín de la Sociedad Zoológica Uruguaya* 8: 49–61.
- Aguilera, M., A. Perez-Zapata & A. Martino. 1995. Cytogenetics and karyosystematic of *Oryzomys albigularis* (Rodentia, Cricetidae) from Venezuela. *Cytogenetics cell genetics* 69: 44–49.
- Aguilera, M., A. Azócar & E. González J. 2003. Venezuela: un país megadiverso. pp. 1056–1072. In: Aguilera, M. A. Azócar & E. González J. (eds.). *Biodiversidad en Venezuela*. Caracas: Fundación Polar, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Fonacit). Caracas, Venezuela.
- Aguilera M. M., A. Expósito & O. La Rocca. 2008 Cytogenetics of two subspecies of white-tailed deer (*Odocoileus*) from Venezuela. *Caryologia* 61(1): 19–25.
- Alvarado-Serrano, D. F. & G. D'Elia. 2013. A new genus for the Andean mice *Akodon latebricola* and *A. bogotensis* (Rodentia: Sigmodontinae). *Journal of Mammalogy* 94(5): 995–1015.
- Andrades-Miranda, J., L. F. B. Olivera, C. A. V. Lima-Rosa, A. P. Nunes, N. I. T. Zanchin & M. S. Mattevi. 2001. Chromosome studies of seven species of *Oligoryzomys* (Rodentia: Sigmodontinae) from Brazil. *Journal of Mammalogy* 82(4): 1080–1091.
- ASM – American Society of Mammalogists. 2023. Mammal Diversity Database. Disponible en: <http://mammaldiversity.org/> (visitada: 03/04/2023).
- Baird, A. B., J. K. Braun, M. A. Mares, J. C. Morales, J. C. Patton, C. Q. Tran & J. W. Bickham. 2015. Molecular systematic revision of tree bats (Lasiurini): doubling the native mammals of the Hawaiian Islands. *Journal of Mammalogy* 96(6): 1255–1274.
- Baker, R. J., C. A. Porter, J. C. Patton & R. A. Van Den Bussche. 2000. Systematics of bats of the family Phyllostomidae based on RAG2 DNA sequences. *Occasional Papers of the Museum of Texas Tech University* 202: i+1–16.
- Baker, R. J., S. Solari, A. Cirranello & N. B. Simmons. 2016. Higher level classification of phyllostomid bats with a summary of DNA synapomorphies. *Acta Chiropterologica* 18(1): 1–38.
- Barreto, G. R. & S. García-Rangel. 2005. *Holochilus sciureus*. *Mammalian Species* 780: 1–5.
- Basantes, M., N. Tinoco, P. M. Velazco, M. J. Hofmann, M. E. Rodríguez-Posada & M. A. Camacho. 2020. Systematics and taxonomy of *Tonatia saurophila* Koopman & Williams, 1951 (Chiroptera, Phyllostomidae). *ZooKeys* 915: 59–86.
- Black-Décima, P., R. Rossi, A. Vogliotti, J. L. Cartes, L. Maffei, J. M. B. Duarte, S. González & J. P. Juliá. 2010. Brown brocket deer *Mazama gouazoubira* (Fischer, 1814). pp. 190–201. In: Duarte J. M. B. & González S. (eds.). *Neotropical cervidology: biology and medicine of Latin American deer*. Jaboticabal: FUNEP and IUCN Deer Specialist Group.
- Blanco, A., R. Hoogsteijn & A. Hoogsteijn (eds.). 2022. *Felinos de Venezuela*. Caracas: Explora Ediciones. 271 pp.
- Blanco, P. A. & J. Ochoa. 2020. Primer registro para Venezuela de *Echimyus chrysurus* (Zimmermann, 1780) (Rodentia, Echimyidae), con una extensión significativa de su rango de distribución. *Notas sobre Mamíferos Sudamericanos* 2. <http://doi.org/10.31687/saren NMS.20.0.34>
- Bisbal, F. J., 1989. Distribution and habitat association of the carnivores in Venezuela. pp. 339–362. In: Redford, K. H. & Eisenberg, J. F. (eds.). *Advances in Neotropical mammalogy*. Gainesville, Fl.: Sandhill Crane Press.
- Boubli, J. P., M. N. F. da Silva, M. V. Amado, T. Hrbek, F. B. Pontual & I. P. Farias. 2008. A taxonomic reassessment of *Cacajao melanocephalus* Humboldt, 1811, with the description of two new species. *International Journal of Primatology* 29: 723–741.
- Boubli, J. P., A. B. Rylands, I. P. Farias, M. E. Alfaro & J. L. Alfaro. 2012. *Cebus* phylogenetic relationships: a preliminary reassessment of the diversity of the untufted capuchin monkeys. *American Journal of Primatology* 74(4): 381–393.
- Brodie, J. F., S. Williams & B. Garner. 2021. The decline of mammal functional and evolutionary diversity worldwide. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 188(3): e19211849118.
- Burgin, C. J., J. P. Colella, P. L. Kahn & N. S. Upham. 2018. How many species of mammals are there? *Journal of Mammalogy* 99: 1–11.
- Burgin, C. J., D. E. Wilson, R. A. Mittermeier, A. B. Rylands, T. E. Lacher & W. Secrest. 2020. *Illustrated checklist of mammals of the World. Volume 1: Monotremata to Rodentia*. Barcelona: Lynx Editions, 1166 pp.
- Byrne, H., A. B. Rylands, J. C. Carneiro, J. W. Lynch Alfaro, F. Bertuol, M. N. F. da Silva, M. Messias, C. P. Graves, R. A. Mittermeier, I. Fariás, T. Hrbek, H. Schneider, I. Sampaio & J. P. Boubli. 2016. Phylogenetic relationships of the New World titi monkeys (*Callicebus*): first appraisal of taxonomy based on molecular evidence. *Frontiers in Zoology* 13: 10–20.
- Cabrera, A. 1957. Catálogo de los mamíferos de América del Sur. Parte I. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"* (zool.) 4(1): 1–307.

- Cabrera, A. 1961. Catálogo de los mamíferos de América del Sur. Parte II. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"* (zool.) 4(2): 309–732.
- Caccavo, A. & M. Weskler. 2021. Systematics of the rodent genus *Neacomys* Thomas, 1900 (Cricetidae: Sigmodontinae): two new species and a discussion on carotid patterns. *Journal of Mammalogy* 102: 852–878.
- Cañizales, I. 2020. Morfología del cráneo de *Inia geoffrensis humboldtiana* Pilleri & Gihl, 1977 (Cetacea: Iniidae): un análisis morfométrico y taxonómico. *Graellsia* 76(2): e115.
- Caso, A., T. de Oliveira & S. V. Carvajal. 2015. *Herpailurus yagouaroundi*. The IUCN Red List of Threatened Species 2015: e.T9948A50653167. <http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-2.RLTS.T9948A50653167.en>.
- Ceballos, G. & P. R. Ehrlich. 2009. Discoveries of new mammal species and their implications for conservation and ecosystem services. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 106: 3841–3846.
- Cifuentes-Rincón, A., J. A. Morales-Donoso, E. D. P. Sandoval, I. M. Tomazella, A. M. B. Mantellatto, B. de Thoisy & J. M. B. Duarte. 2020. Designation of a neotype for *Mazama americana* (Artiodactyla, Cervidae) reveals a cryptic new complex of brocket deer species. *ZooKeys* 958: 143–164.
- Creighton, G. & A. Gardner. 2007. Genus *Gracilinanus* Gardner and Creighton, 1989. pp. 43–50. In: Gardner A. L. (ed.), *Mammals of South America. Vol. 1: Marsupials, xenarthrans, shrews, and bats*. Chicago: Chicago University Press.
- Cunha, H. A., R. L. de Castro, E. R. Secchi, E. A. Crespo, J. Lailson-Brito & A. F. Azevedo. 2015. Molecular and morphological differentiation of common dolphins (*Delphinus* sp.) in the Southwestern Atlantic: testing the two species hypothesis in sympatry. *PLoS One* 10(11): e0140251.
- Dávalos, L. M. 2006. The geography of diversification in the mormoopids (Chiroptera: Mormoopidae). *Biological Journal of the Linnean Society* 88(1): 101–118.
- D'Elía, G., J. D. Hanson, M. R. Mauldin, P. Teta & U. F. Pardiñas. 2015. Molecular systematics of South American marsh rats of the genus *Holochilus* (Muroidea, Cricetidae, Sigmodontinae). *Journal of Mammalogy* 96(5): 1081–1094.
- Delgado-Jaramillo, M., F. J. García & M. Machado. 2016. Diversidad de murciélagos (Mammalia: Chiroptera) en las áreas de protección estricta de Venezuela. *Ecotrópicos* 29(1-2): 28–42.
- Delsuc, F., M. Kuch, G. C. Gibb, E. Karpinski, D. Hackenberger, P. Szpak, J. Marínez, J. I. Mead, H. G. McDonald, R. D. E. MacPhee, G. Billet, L. Hautier & H. N. Poinar. 2019. Ancient mitogenomes reveal the evolutionary history and biogeography of sloths. *Current Biology* 29(12): 2031–2042.
- De Thoisy, B., A. C. Pavan, M. Delaval, A. Lavergne, T. Luglia, K. Pineau, M. Ruedi, V. Ruffray & F. Catzeflis. 2014. Cryptic diversity in common mustached bats *Pteronotus* cf. *parnellii* (Mormoopidae) in French Guiana and Brazilian Amapá. *Acta Chiropterologica* 16(1): 1–13.
- De Vivo, M. & A. P. Carmignotto. 2015. Family Sciuridae G. Fischer, 1817. pp. 1–48. In: Patton, J. L., U. F. J. Pardiñas & G. D'Elía (eds.). *Mammals of South America, volume 2: Rodents*. USA: The University of Chicago Press.
- Díaz-Nieto, J. F. & R. S. Voss. 2016. A revision of the didelphid marsupial genus *Marmosops*. Part 1. Species of the subgenus *Sciophanes*. *Bulletin of the American Museum of Natural History* 402: 1–70.
- Díaz-Nieto, J. F., S. A. Jansa & R. S. Voss. 2016. DNA sequencing reveals unexpected recent diversity and an ancient dichotomy in the American marsupial genus *Marmosops* (Didelphidae: Thylamyini). *Zoological Journal of the Linnean Society* 176: 914–940.
- Duarte, J. M. B., S. González & J. E. Maldonado. 2008. The surprising evolutionary history of South American deer. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 49: 17–22.
- Eisenberg, J. F. & K. Redford. 1979. A biogeographic analysis of the mammalian fauna of Venezuela. pp. 31–38. In: Eisenberg, J. F. (ed.), *Vertebrate ecology in the northern Neotropics*. Washington, D. C.: Smithsonian Institution Press.
- Emin-Lima, R., F. A. Machado, S. Sciliano, W. Gravena, E. Aliaga-Rossel, J. de Sousa e Silva, E. Hingst-Zaher & L. R. de Oliveira. 2022. Morphological disparity in the skull of Amazon River dolphins of the genus *Inia* (Cetacea, Iniidae) is inconsistent with a single taxon. *Journal of Mammalogy* 103(6): 1278–1289.
- Emmons, L. & F. Feer. 1997. *Neotropical rainforest mammals: a field guide* (2nd ed.). Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 396 pp.
- Emmons, L. H. & J. L. Patton. 2015. Genus *Makalata* Husson, 1978. pp. 905–910. In: Patton, J. L., U. F. J. Pardiñas & G. D'Elía (eds.). *Mammals of South America, Volume 2: Rodents*. Chicago, Ill.: The University of Chicago Press.
- Feijó, A. & P. Cordeiro-Estrela. 2016. Taxonomic revision of the *Dasyopus kappleri* complex, with revalidations of *Dasyopus pastasae* (Thomas, 1901) and *Dasyopus beniensis* Lönnberg, 1942 (Cingulata, Dasypodidae). *Zootaxa* 4170(2): 271–297.
- Ferrari, S. F., P. G. Guedes, W. M. Figueiredo-Ready & A. A. Barnett. 2014. Reconsidering the taxonomy of the Black-Faced Uacaris, *Cacajao melanocephalus* group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon basin. *Zootaxa* 3866(3): 353–370.
- Gallina S. & H. López-Arévalo. 2016 *Odocoileus virginianus*. In: The IUCN red list of threatened species 2016: e.T42394A22162580. <https://doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-2.RLTS.T42394A22162580.en>. Accessed 12 Dec 2021.
- Gallina-Tessaro, S., E. López-Tello & S. Mandujano. 2019a. Recent studies of white-tailed deer in the Neotropics. pp. 371–393. In: Gallina-Tessaro, S. (ed.). *Ecology and conservation of tropical ungulates in Latin America*. Cham, Switzerland: Springer.
- Gallina-Tessaro, S., L. A. Pérez-Solano, R. Reyna-Hurtado & L. A. Escobedo-Morales. 2019b. Brocket Deer. pp. 395–414. In: Gallina-Tessaro, S. (ed.). *Ecology and conservation of tropical ungulates in Latin America*. Cham, Switzerland: Springer.

- García, F. J., J. Sánchez-Hernández & T. B. F. Semedo. 2014. Descripción de una nueva especie de comadreja ratona del género *Marmosops* Matschie, 1916 (Didelphimorphia, Didelphidae). *Therya* 5(3): 701–723.
- García, F. J., M. I. Delgado-Jaramillo & M. Machado. 2017. Diversidad de pequeños mamíferos no voladores (Didelphimorphia, Paucituberculata y Eulipotyphla) en Áreas de Protección Estricta de Venezuela. *Biota Colombiana* 18 (1): 335–351.
- García, F. J., E. Sánchez-González, M. Machado, G. Flórez, D. Araujo-Reyes, O. Vásquez-Parra & D. Prieto-Torres. 2018. First record of the Santa Marta mouse, *Nephelomys maculiventer* (Mammalia, Rodentia, Cricetidae) for Venezuela. *Mammalia* 83(2): 203–207.
- García, F. J., T. G. Almeida, M. Machado, M. I. Delgado-Jaramillo, D. Araujo-Reyes, O. Vásquez-Parra & G. Flórez. 2020. Description of a new species of arboreal rat of the *Rhipidomys fulviventris* group, from Venezuela (Rodentia: Cricetidae). *Anartia* 30: 7–24.
- García, F. J., J. Ochoa G & B. W. Miller. 2022. Distribución actualizada de *Pteronotus* (*Phyllodia*) (Chiroptera: Mormoopidae) en Venezuela, con el primer registro de *Pteronotus* (*P.*) *altonus*. *Mastozoología Neotropical* 29(1): e0664.
- Gardner, A. L. 1988. The mammals of Parque Nacional Serranía de la Neblina, Territorio Federal Amazonas, Venezuela. pp. 695–765. In: Brewer-Carias, C. (ed.). *Cerro La Neblina: resultados de la expedición 1983-1987*. Caracas: FUDECI.
- Gardner, A. L. 2005. Order Didelphimorphia. pp. 3–18. In: Wilson D. E. & D. Reeder (eds.). *Mammal species of the world: a taxonomic and geographic reference*. 3rd ed. Washington, D. C.: Smithsonian Institution Press.
- Gardner, A. L. 2007. Genus *Platyrrhinus* Saussure, 1860. pp. 329–342. In: Gardner A. L. (ed.). *Mammals of South America. Vol. 1: Marsupials, xenarthrans, shrews, and bats*. University of Chicago Press, Chicago.
- Gardner, A. L. & G. K. Creighton. 2007. Genus *Marmosops* Matschie, 1916. pp. 61–74. In: Gardner, A. L. (ed.), *Mammals of South America*. Chicago, Ill.: University of Chicago Press.
- Garrido, J. 2023. *Distribución geográfica y análisis espacial de los carnívoros (Mammalia: Carnivora) en Venezuela*. Valencia: Universidad de Carabobo, Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología, Departamento de Biología, iii + 75 pp. [trabajo especial de grado].
- Gibb, G. C., F. L. Condamine, M. Kuch, J. Enk, N. Moraes-Barros, M. Superina, H. N. Poinar & F. Delsuc. 2016. Shotgun mitogenomics provides a reference phylogenetic framework and timescale for living xenarthrans. *Molecular Biology and Evolution* 33(3): 621–642.
- Gonçalves P. R., P. Teta & C. R. Bonvicino. 2015. Genus *Holochilus* Brandt, 1835. pp. 325–335. In: Patton, J. L., U. F. J. Pardiñas & G. D'Elia (eds.). *Mammals of South America (Vol. 2): Rodents*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- González, S. & J. M. Barbanti Duarte. 2020. Speciation, evolutionary history and conservation trends of neotropical deer. *Mastozoología Neotropical* 27: 37–47.
- González-Ruiz, N., J. Ramírez-Pulido & J. Arroyo-Cabrales. 2011. A new species of mastiff bat (Chiroptera: Molossidae: *Molossus*) from Mexico. *Mammalian Biology* 76: 461–469.
- Grieneisen M. L., Y. Zhan, D. Potter & M. Zhang. 2014. Biodiversity, taxonomic infrastructure, international collaboration, and new species discovery. *BioScience* 64: 322–332.
- Groves, C. 2001. *Primate Taxonomy*. Washington: Smithsonian Institution Press.
- Groves, C. 2016. Primates (Taxonomy). In: Bezanson, M., K. C. MacKinnon, E. Riley, C. J. Campbell, K. A. I. Nekaris, A. Estrada, A. F. Di Fiore, S. Ross, L. E. Jones-Engel, B. Thierry, R. W. Sussman, C. Sanz, J. Loudon, S. Elton and A. Fuentes (eds.). *The international encyclopedia of primatology*. <https://doi.org/10.1002/9781119179313.wbprim0045>
- Groves, C. & P. Grubb. 2011. *Ungulate taxonomy*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 317 pp.
- Grubb, P. 2005. Order Artiodactyla. pp. 637–722. In: Wilson, D. E. & D. M. Reeder (eds.). *Mammal species of the world: a taxonomic and geographic reference*, 3rd ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Guerrero, R. 2022. Mamíferos colectados en el Pantepui de Venezuela. *Acta Biológica Venezuelica* 42(2): 83–111.
- Gutiérrez, E. E. & J. Molinari. 2008. Morphometrics and taxonomy of bats of the genus *Pteronotus* (subgenus *Phyllodia*) in Venezuela. *Journal of Mammalogy* 89: 292–305.
- Gutiérrez, E. E., K. M. Helgen, M. M. McDonough, F. Bauer, M. T. Hawkins, L. A. Escobedo-Morales, B. D. Patterson & J. E. Maldonado. 2017. A gene-tree test of the traditional taxonomy of American deer: the importance of voucher specimens, geographic data, and dense sampling. *ZooKeys* 697: 87–131.
- Gutiérrez, E. E., J. E. Maldonado, A. Radosavljevic, J. Molinari, B. D. Patterson, J. M. Martínez-C., M. Rutter, M. Hopkins, F. García & K. M. Helgen. 2015. The taxonomic status of *Mazama bricenii* and the significance of the Táchira depression for mammalian endemism in the Cordillera de Mérida, Venezuela. *Plos one* 10(6): e0129113.
- Hall, E. 1951. American weasels. *University Kansas Publication Museum Natural History* 4: 1–466.
- Handley, C. O., Jr. 1976. Mammals of the Smithsonian Venezuelan Project. *Brigham Young University Science Bulletin Biological Series* 20: 1–89.
- Hanson, J. D. & R. D. Bradley. 2008. Molecular diversity within *Melanomys caliginosus* (Rodentia: Oryzomyini): evidence for multiple species. *Occasional Papers Museum Texas Tech University* 275: 1–11.
- Hanson, J. D., A. Utrera & C. F. Fulhorst. 2011. The delicate pygmy rice rat (*Oligoryzomys delicatus*) is the principal host of Maporalvirus (Family Bunyaviridae, Genus *Hantavirus*). *Vector-Borne Zoonotic Disease* 11: 691–96.
- Heckeberg, N. S., D. Erpenbeck, G. Wörheide & G. E. Rössner. 2016. Systematic relationships of five newly sequenced cervid species. *PeerJ* 4(1): e2307 DOI 10.7717/peerj.2307

- Helgen, K. M., C. M. Pinto, R. Kays, L. E. Helgen, M. T. N. Tsuchiya, A. Quinn, D. E. Wilson & J. E. Maldonado. 2013. Taxonomic revision of the olingos (*Bassaricyon*), with description of a new species, the olinguito. *ZooKeys* 324: 1–83.
- Helgen, K., R. Kays, C. Pinto & J. Schipper. 2016. *Bassaricyon alleni*. *The IUCN Red List of Threatened Species*. 2016.
- Herrera, O., A. Ferrer, E. Boede, F. Trujillo, F. Mosquera-Guerra, S. Usma, E. Mujica, S. Cobarrubia & K. Diniz. 2017. Tonina del Orinoco *Inia geoffrensis* (Blainville, 1817). Capítulo I. pp. 12–17. In: Ferrer, A., O. Herrera, F. Trujillo, F. Mosquera-Guerra, G. De la Cruz Melo, D. Lew, S. Boher, A. Seijas, O. Hernandez & S. Usma (eds.). *Plan de acción para la conservación de los mamíferos acuáticos de Venezuela: delfines de agua dulce, nutrias y manatíes 2017-2027*. Caracas-Bogotá: Unión Gráfica SAS.
- Hershkovitz, P. 1984. Taxonomy of squirrel monkeys genus *Saimiri* (Cebidae, platyrrhini): A preliminary report with description of a hitherto unnamed form. *American Journal of Primatology* 7: 155–210.
- Honacki, J. H., K. E. Kinman & J. W. Koepl. 1982. *Mammal species of the world: a taxonomic and geographic reference*. Lawrence, Ks.: Allen Press / The Association of Systematics Collections, 694 pp.
- Hoofer, S. R., S. Solari, P. A. Larsen, R. D. Bradley & R. J. Baker. 2008. Phylogenetics of the fruit-eating bats (Phyllostomidae: Artibeina) inferred from mitochondrial DNA sequences. *Occasional Papers of the Museum of Texas Tech University* 277: 1–15.
- Hurtado, N. & V. Pacheco. 2014. Análisis filogenético del género *Mimon* Gray, 1847 (Mammalia, Chiroptera, Phyllostomidae) con la descripción de un nuevo género. *Therya* 5(3): 751–791.
- Hurtado, N. & G. D'Elía. 2018. Taxonomy of the genus *Gardnerycteris* (Chiroptera: Phyllostomidae). *Acta Chiropterologica* 20(1): 99–115.
- Isaac, N. J. B., J. Mallet & G. M. Mace. 2004. Taxonomic inflation: its influence on macroecology and conservation. *Trends in Ecology and Evolution* 19: 464–469.
- Jefferson, T. A., J. G. Mead & C. C. Kinze. 2023. Nomenclature of the larger toothed whales (Odontocetes): a historical review. *Smithsonian Contributions to Zoology* 655: 1–78.
- Lew, D., R. Pérez-Hernández & J. Ventura. 2006. Two new species of *Philander* (Didelphimorphia, Didelphidae) from Northern South America. *Journal of Mammalogy* 87(2): 224–237.
- Lew, D., B. A. Rivas, H. Rojas & A. Ferrer. 2009. Mamíferos del Parque Nacional Canaima. pp. 153–179. In: Señaris, J., D. Lew & C. Lasso (eds.). *Biodiversidad del Parque Nacional Canaima: bases técnicas para la conservación de la Guayana venezolana*. Caracas: Fundación La Salle de Ciencias Naturales y The Nature Conservancy.
- Lew, D. & B. K. Lim. 2019. Mammals. pp. 333–368. In: Rull, V., T. Vegas-Vilarrubia, O. Huber & C. Señaris (eds.). *Biodiversity of Pantepui. The pristine "Lost World" of the Neotropical Guiana Highlands*. London: Academic Press, Elsevier.
- Linares, O. J. 1998. *Mamíferos de Venezuela*. Caracas: Sociedad Conservacionista Audubon de Venezuela and British Petroleum de Venezuela, 691 pp.
- López-Fuster, M. J., R. Pérez-Hernández & J. Ventura. 2008. Morphometrics of genus *Caluromys* (Didelphimorphia: Didelphidae) in northern South America. *Orsis* 23: 97–114.
- Loureiro, L. O., M. Engstrom, B. Lim, C. López González & J. Juste. 2019. Not all *Molossus* are created equal: genetic variation in the mastiff bat reveals diversity masked by conservative morphology. *Acta Chiropterologica* 21(1): 51–64.
- Lynch-Alfaro, J. W. L., J. D. S. E. Silva Jr. & A. B. Rylands. 2012. How different are robust and gracile capuchin monkeys? An argument for the use of *Sapajus* and *Cebus*. *American Journal of Primatology* 74(4): 273–286.
- Lynch-Alfaro, J. W. L., J. P. Boubli, F. P. Paim, C. C. Ribas, M. N. F. da Silva, M. R. Messias & I. P. Farias. 2015. Biogeography of squirrel monkeys (genus *Saimiri*): South-central Amazon origin and rapid pan-Amazonian diversification of a lowland primate. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 82: 436–454.
- Madi, Y., O. Linares, E. Rivas, L. Rodríguez, A. León, J. Martínez M. Delgado, D. Gil, J. Santander, A. Henríquez, J. G. Vásquez, M. Vera, Y. Rivas, L. Terán, M. Céspedes & J. J. Rodrigues. 2008. *Zoogeografía y diversidad de los mamíferos en Venezuela* (2da. ed.). Mapas y listados taxonómicos en digital. Caracas: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Oficina de Análisis Estratégico Coordinación de Investigación e Información Ambiental. Dirección General de Planificación y Ordenación Ambiental. Proyecto Sistemas Ecológicos de Venezuela.
- Mantellatto, A. M. B., S. González & J. M. B. Duarte. 2020. Molecular identification of *Mazama* species (Cervidae: Artiodactyla) from natural history collections. *Genetics and Molecular Biology* 43(2): e20190008.
- Mantilla-Meluk, H. 2014. Defining species and species boundaries in *Uroderma* (Chiroptera: Phyllostomidae) with a description of a new species. *Occasional Papers of the Museum of Texas Tech University* 325: 1–26.
- Mantilla-Meluk, H. & R. J. Baker. 2010. New species of *Anoura* (Chiroptera: Phyllostomidae) from Colombia, with systematic remarks and notes on the distribution of the *A. geoffroyi* complex. *Occasional Papers Museum of Texas Tech University* 292: 1–19.
- Mantilla-Meluk, H., & J. Muñoz-Garay. 2014. Biogeography and taxonomic status of *Myotis keaysi pilosatibialis* LaVal 1973 (Chiroptera: Vespertilionidae). *Zootaxa* 3793: 60–70.
- MARN. 2001. *Estrategia nacional sobre diversidad biológica y su plan de acción*. Szeplaki, O. E., R. L. B. García, G. J. C. Rodríguez & E. González Jiménez (eds.). Caracas: Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN), Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 135 pp.
- Márquez, E. J., M. Aguilera & M. Corti. 2000. Morphometric and chromosomal variation in populations of *Oryzomys albigularis* (Muridae: Sigmodontinae) from Venezuela multivariate aspects. *Zeitschrift für Säugetierkunde* 65: 84–99.

- May-Collado, L. & I. Agnarsson. 2006. Cytochrome b and Bayesian inference of whale phylogeny. *Molecular phylogenetics and evolution* 38(2): 344–354.
- McGowen, M. R., G. Tsagkogeorga, S. Álvarez-Carretero, M. dos Reis, M. Struebig, R. Deaville & S. J. Rossiter. 2020. Phylogenomic resolution of the cetacean tree of life using target sequence capture. *Systematic Biology* 69(3): 479–501.
- Molina, M. & J. Molinari. 1999. Taxonomy of Venezuelan white-tailed deer (*Odocoileus*, Cervidae, Mammalia), based on cranial and mandibular traits. *Canadian Journal of Zoology* 77(4): 632–645.
- Molinari, J. 2007. Variación geográfica en los venados de cola blanca (Cervidae, *Odocoileus*) de Venezuela, con énfasis en *O. margaritae*, la especie enana de la Isla de Margarita. *Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales* 167: 29–72.
- Molinari, J. 2023. A bare-bones scheme to choose between the species, subspecies, and ‘evolutionarily significant unit’ categories in taxonomy and conservation. *Journal for Nature Conservation* 72: 126335.
- Molinari, J., D. Lew & J. Sánchez-Hernández. 2015. Venado matacán candelillo, *Mazama bricenii*. In: Rodríguez J. P., A. García-Rawlins & F. Rojas-Suárez (eds). *Libro Rojo de la fauna venezolana*, 4th ed. Caracas: Provita, Fundación Empresas Polar. <http://animalesamenazados.provita.org.ve/content/venado-matacan-candelillo>
- Molinari, J., X. E. Bustos, S. F. Burneo, M. A. Camacho, S. A. Moreno & G. Fermin. 2017. A new polytypic species of yellow-shouldered bats, genus *Sturnira* (Mammalia: Chiroptera: Phyllostomidae), from the Andean and coastal mountain systems of Venezuela and Colombia. *Zootaxa* 4243: 75–96.
- Molinari, J., E. E. Gutiérrez & B. K. Lim. 2023. Systematics and biogeography of *Anoura cultrata* (Mammalia, Chiroptera, Phyllostomidae): a morphometric, niche modeling, and genetic perspective, with a taxonomic reappraisal of the genus. *Zootaxa* 5297(2): 151–188.
- Mondolfi, E. 1977. Fauna silvestre de los bosques húmedos tropicales de Venezuela. pp. 113–181. In: Hamilton, S. L., J. Steyermark, P. Veillon & E. Mondolfi (eds.). *Conservación de los bosques húmedos de Venezuela*. Caracas: MARNR.
- Mondolfi, E. 1997. Lista provisional anotada de los mamíferos de la cuenca del río Caura, Venezuela. pp. 11–63. In: Huber, O. & J. Rosales (eds.). *Ecología de la cuenca del río Caura, Venezuela. II. Estudio especial. Scientia Guaianae* 7.
- Mondolfi, E. & B. A. Rivas. 2004. Contribución al conocimiento de la comadreja *Mustela frenata* Lichtenteins 1831 (Carnivora: Mustelidae) para Venezuela. *Revista de Ecología Latinoamericana* 11: 15–22.
- Montenegro, F., H. Coitiño, N. Bou, E. M. González, A. Cravino, J. A. Martínez-Lanfranco & C. Cancelo. 2021. El yaguarundi, *Herpailurus yagouaroundi* (Carnivora: Felidae) en Uruguay: situación histórica y actual. *Mastozoología Neotropical* 28(1): e0536.
- Monter-Pozos, A. & J. C. Hernández. 2020. Dos registros de atropellamiento de *Leopardus wiedii* y *Herpailurus yagouaroundi* (Carnivora: felidae) en Yucatán, México. *Mammalogy Notes* 6(2): 176.
- Moras, L. M., V. Tavares, A. R. Pepato, F. R. Santos & R. Gregorin. 2016. Reassessment of the evolutionary relationships within the dog-faced bats, genus *Cynomops* (Chiroptera: Molossidae). *Zoologica Scripta* 45(5): 465–480.
- Moratelli, R., A. Gardner, J. A. De Oliveira & D. E. Wilson. 2013. Review of *Myotis* (Chiroptera, Vespertilionidae) from northern South America, including description of a new species. *American Museum Novitates* 3780: 1–36.
- Morrone, J. J. 2014. Biogeographical regionalisation of the Neotropical region. *Zootaxa* 3782: 1–110.
- Moscarella, R. A., M. Aguilera & A. A. Escalante. 2003. Phylogeography, population structure, and implications for conservation of white-tailed deer (*Odocoileus virginianus*) in Venezuela. *Journal of Mammalogy* 84(4): 1300–1315.
- Muñoz-Garay, J. & H. Mantilla-Meluk. 2012. First record of *Myotis nesopolus* from Colombia. *Occasional Papers Museum of Texas Tech University* 312: 2–9.
- Musser, G. G. & M. D. Carleton. 2005. Superfamily Muroidea. pp. 894–1531. In: Wilson, D. E. & D. M. Reeder (eds.). *Mammal species of the world: A taxonomic and geographic reference*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Novaes, R. L. M., V. C. Cláudio, R. J. Larsen, D. E. Wilson, M. Weksler & R. Moratelli. 2021. The taxonomic status of *Myotis nesopolus larensis* (Chiroptera, Vespertilionidae) and new insights on the diversity of Caribbean *Myotis*. *ZooKeys* 1015: 145–167.
- Ochoa, J., J. Sánchez-Hernández, M. Bevilacqua, & R. Rivero. 1988. Inventario de los mamíferos de la Reserva Forestal de Ticoporo y la Serranía de los Pijiguaos, Venezuela. *Acta Científica Venezolana* 39: 269–280.
- Ochoa, J., C. Molina & S. Giner. 1993. Inventario y estudio comunitario de los mamíferos del Parque Nacional Canaima, con una lista de las especies registradas para la Guayana Venezolana. *Acta Científica Venezolana* 44: 244–261.
- Ochoa, J., M. Bevilacqua & F. J. García. 2005. Evaluación ecológica rápida de las comunidades de mamíferos en cinco localidades del Delta del Orinoco, Venezuela. *Interciencia* 30: 466–475.
- Ochoa, J., F. J. García, S. Caura & J. Sánchez-Hernández. 2009. Mamíferos de la cuenca del río Caura, Venezuela: listado taxonómico y distribución conocida. *Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales* 170: 5–80.
- Ortega-S. J. A., S. Mandujano, J. G. Villarreal-González, M. I. Di Mare, H. López-Arevalo, M. Molina & M. Correa-Viana. 2011. Managing white-tailed deer: Latin America. pp. 565–597. In: Hewitt D. G. (ed.). *Biology and management of white-tailed deer*. Boca Raton, FL: Taylor Francis Press.
- Pacheco, V. 2003. *Phylogenetic analyses of the Thomasomyini (Muroidea: Sigmodontinae) based on morphological data*. New York: The City University of New York, xvii + 398 pp. [PhD thesis]
- Pacheco, V. 2015a. Genus *Chilomys* Thomas, 1897. pp. 577–580. In: Patton, J. L., U. F. J. Pardiñas & G. D’Elía (eds.).

- Mammals of South America (Vol. 2). Rodents*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Pacheco, V. 2015b. Genus *Thomasomys* Coues, 1884. pp. 617–682. In: Patton, J. L., U. F. J. Pardiñas & G. D'Elía (eds.). *Mammals of South America (Vol. 2). Rodents*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Pacheco, V. 2021. Range extension of *Thomasomys princeps* (Thomas, 1895) (Rodentia, Sigmodontinae) and first record in Venezuela. *Check List* 17(2): 385–393.
- Parlos, J. A., R. M. Timm, V. J. Swier, H. Zeballos & R. J. Baker. 2014. Evaluation of paraphyletic assemblages within lonchophyllinae, with description of a new tribe and genus. *Occasional Papers of the Museum of Texas Tech University* 320: 1–24.
- Patterson, B. D., H. E. Ramírez-Chaves, J. F. Vilela, A. E. R. Soares & F. Grewe. 2021. On the nomenclature of the American clade of weasels (Carnivora: Mustelidae). *Journal of Animal Diversity* 3(2): 1–8.
- Patton, J. L. & A. L. Gardner. 2007. Family Mormoopidae, Sausure 1860. pp. 376–384. In: Gardner, A. L. (eds.). *Mammals of South America. (Vol. 1). Marsupials, xenarthrans, shrews, and bats*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Patton, J. L. & R. N. Leite. 2015. Genus *Proechimys* J. A. Allen, 1899. pp. 950–989. In: Patton, J. L., U. F. J. Pardiñas & G. D'Elía (eds.). *Mammals of South America (Vol. 2). Rodents*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Patton, J. L., M. N. da Silva & J. R. Malcolm. 2000. Mammals of the Rio Juruá and the evolutionary and ecological diversification of Amazonia. *Bulletin of the American Museum of Natural History* 244: 1–306.
- Patton, J. L., J. Pardiñas & G. D'Elia (eds.). 2015. *Mammals of South America, Volume 2: Rodents*. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1336 pp.
- Pavan, A. C. & G. Marroig. 2016. Integrating multiple evidences in taxonomy: species diversity and phylogeny of mustached bats (Mormoopidae: *Pteronotus*). *Molecular Phylogenetics and Evolution* 103: 184–198.
- Pavan, A. C., P. E. D. Bobrowiec & A. R. Percequillo. 2018. Geographic variation in a South American clade of mormoopid bats, *Pteronotus (Phyllodia)*, with description of a new species. *Journal of Mammalogy* 99: 624–645.
- Pavan, S. E., S. A. Jansa & R. S. Voss. 2014. Molecular phylogeny of short-tailed opossums (Didelphidae: *Monodelphis*): Taxonomic implications and test of evolutionary hypotheses. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 79: 199–214.
- Pine, R. H. & C. O. Handley, Jr. 2008. Genus *Monodelphis* Burnett, 1830. pp. 82–107. In: Gardner, A. L. (ed.). *Mammals of South America Volumen 1. Marsupials, xenarthrans, shrews and bats*. Chicago: Chicago University Press.
- Prado, J. R., L. L. Knowles & A. R. Percequillo. 2021. New species boundaries and the diversification history of marsh rat taxa clarify historical connections among ecologically and geographically distinct wetlands of South America. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 155: 106992.
- Percequillo, A. R. 2003. Sistemática de *Oryzomys* Baird, 1858: definição dos grupos de espécie e revisão taxonômica do grupo *albigularis* (Rodentia, Sigmodontinae). Sao Paulo: Universidade de Sao Paulo. 2 vols. [Tese PhD].
- Percequillo, A. R. 2015. Genus *Nephelomys* Weksler, Percequillo & Voss, 2006. pp. 377–390. In: Patton, J. L., U. F. J. Pardiñas & G. D'Elía (eds.). *Mammals of South America (Vol. 2). Rodents*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Quintela, F. M., C. A. Da Rosa & A. Feijó. 2020. Checklist of mammals from Brazil. *Annals of the Brazilian Academy of Sciences* 92(Suppl. 2): e20191004.
- Quiroga-Carmona, M. 2013. Una nueva especie de musaraña del género *Cryptotis* (Soricomorpha: Soricidae) de la Serranía del Litoral en el norte de Venezuela. *Mastozoología Neotropical* 20: 123–137.
- Quiroga-Carmona, M. & J. Molinari. 2012. Description of a new shrew of the genus *Cryptotis* (Mammalia: Soricomorpha: Soricidae) from the Sierra de Aroa, an isolated mountain range in northwestern Venezuela, with remarks on biogeography and conservation. *Zootaxa* 3441: 1–20.
- Quiroga-Carmona, M. & N. Woodman. 2015. A new species of *Cryptotis* (Mammalia, Eulipotyphla, Soricidae) from the Sierra de Perijá, Venezuelan-Colombian Andes. *Journal of Mammalogy* 96(4): 800–809.
- Quiroga-Carmona, M. & C. DoNascimento. 2016. A new species of small-eared shrew of the genus *Cryptotis* Pomel, 1848 (Mammalia, Eulipotyphla, Soricidae) from the easternmost mountains of the Venezuelan Andes. *Mammalian Biology* 81: 494–505.
- Ramírez-Chaves, H. E., H. L. Arango-Guerra & B. D. Patterson. 2014. *Mustela africana* (Carnivora: Mustelidae) *Mammalian Species* 917: 110–115.
- Ramírez-Chaves, H. E., A. F. Suárez-Castro & J. F. González-Maya. 2016. Cambios recientes a la lista de los mamíferos de Colombia. *Mammalogy Notes* 3: 1–20.
- Ramírez-Chaves, H. E., D. M. Morales-Martínez, W. A. Pérez, D. Velásquez-Guarín, I. Y. Mejía-Fontecha, M. Ortiz-Giraldo, P. A. Ossa-López & F. A. R. Páez. 2021a. A new species of small *Eptesicus* Rafinesque (Chiroptera: Vespertilionidae) from northern South America. *Zootaxa* 5020(3): 489–520.
- Ramírez-Chaves, H. E., D. M. Morales-Martínez, M. E. Rodríguez-Posada & A. F. Suárez-Castro. 2021b. Checklist of the mammals (Mammalia) of Colombia: Taxonomic changes in a highly diverse country. *Mammalogy Notes* 7(2): 253.
- Ramírez-Fernández, J. D., R. Sánchez, L. J. May-Collado, J. F. González-Maya & B. Rodríguez-Herrera. 2023. Revised checklist and conservation status of the mammals of Costa Rica. *Therya* 14(2): 233–244.
- Redondo, R. A. F., L. P. S. Brina, R. F. Silva, D. Field & F. R. Santos. 2008. Molecular systematics of the genus *Artibeus* (Chiroptera: Phyllostomidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution* 49: 44–58.
- Rivas, B. A. & A. Ferrer. 2018. Mamíferos del Escudo Guayanés de Venezuela. pp. 381–431. In: Lasso, C. A. & J. C. Señal

- ris (eds.). *VI. Fauna Silvestre del Escudo Guayanés (Colombia-Venezuela)*. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Bogotá: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
- Rodríguez, J. P., A. García-Rawlins & F. Rojas-Suárez (eds.). 2015. *Libro Rojo de la fauna venezolana*. 4a ed. Caracas: Pro-vita y Fundación Empresas Polar.
- Rodríguez-Posada, M. E., D. M. Morales-Martínez, H. E. Ramírez-Chaves, D. Martínez-Medina & C. A. Calderón-Acevedo. 2021. A new species of Long-eared Brown Bat of the genus *Histiotus* (Chiroptera) and the revalidation of *Histiotus colombiae*. *Caldasia* 43(2): 221–234.
- Rogers, D. S., E. A. Arenas, F. X. González-Cozatl, D. K. Hardy, J. D. Hanson & N. Lewis-Rogers. 2009. Molecular phylogenetics of *Oligoryzomys fulvescens* based on cytochrome-b gene sequences, with comments on the evolution of the genus *Oligoryzomys*. pp. 179–92. In: Cervantes, F. A., Y. Hortelano Moncada & J. Vargas Cuenca (eds.). *60 años de la Colección Nacional de Mamíferos del Instituto de Biología, UNAM. Aportaciones al conocimiento y conservación de los mamíferos mexicanos*. México, D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Rosel, P. E., L. A. Wilcox, T. K. Yamada & K. D. Mullin. 2021. A new species of baleen whale (*Balaenoptera*) from the Gulf of Mexico, with a review of its geographic distribution. *Marine Mammal Science* 37: 577–610.
- Rossi, R. V. 2000. Taxonomía de *Mazama Rafinesque*, 1817 do Brasil (Artiodactyla, Cervidae). Sao Paulo: Instituto de Biociencias, Universidade de Sao Paulo, 174 pp. [tese MSc].
- Ruedas, L. A., S. M. Silva, J. H. French, R. N. Platt, J. Salazar-Bravo, J. M. Mora & C. W. Thompson. 2017. A prolegomenon to the systematics of South American cottontail rabbits (Mammalia, Lagomorpha, Leporidae: *Sylvilagus*): designation of a neotype for *S. brasiliensis* (Linnaeus, 1758), and restoration of *S. andinus* (Thomas, 1897) and *S. tapetillus* Thomas, 1913. *Miscellaneous Publications Museum of Zoology, University of Michigan* 205: 1–67.
- Ruedas, L. A., S. M. Silva, J. H. French, R. N. Platt, J. Salazar-Bravo, J. M. Mora & C. W. Thompson. 2019. Taxonomy of the *Sylvilagus brasiliensis* complex in Central and South America (Lagomorpha: Leporidae). *Journal of Mammalogy* 100(5): 1599–1630.
- Rylands, A. B. & R. A. Mittermeier. 2008. The diversity of the New World primates: an annotated taxonomy. pp. 23–54. In: Garber, P. A., A. Estrada, J. C. Bicca-Marques, E. W. Heymann & K. B. Strier (eds.). *South American Primates: comparative perspectives in the study of behavior, ecology, and conservation*. New York, NY: Springer.
- Rylands, A. B., R. A. Mittermeier & J. S. Silva Jr. 2012. Neotropical primates: taxonomy and recently described species and subspecies. *International Zoo Yearbook* 46: 11–24.
- Sánchez, J. & D. Lew. 2012. Lista actualizada y comentada de los mamíferos de Venezuela. *Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales* 173–174: 173–238.
- Salazar-Bravo, J., N. Tinoco, H. Zeballos, J. Brito, D. Arenas-Viveros, D. Marín-C., J. D. Ramírez-Fernández, A. R. Percequillo, T. E. Lee Jr., S. Solari, J. Colmenares-Pinzon, C. Niveló, B. Rodríguez Herrera, W. Merino, C. E. Medina, O. Murillo-García & U. F. J. Pardiñas. 2023. Systematics and diversification of the Ichthyomyini (Cricetidae, Sigmodontinae) revisited: evidence from molecular, morphological, and combined approaches. *PeerJ* 11: e14319 DOI 10.7717/peerj.14319
- Segura, V., F. Prevosti & G. Cassini. 2013. Cranial ontogeny in the Puma lineage, *Puma concolor*, *Herpailurus yagouaroundi*, and *Acinonyx jubatus* (Carnivora: Felidae): a three-dimensional geometric morphometric approach. *Zoological Journal of the Linnean Society* 169(1): 235–250.
- Silva-Caballero, A. & J. Ortega. 2022. *Mazama gouazoubira* (Cetartiodactyla: Cervidae). *Mammalian Species* 1023: 1–19.
- Simmons, N. B. & R. S. Voss. 1998. The mammals of Paracou, French Guiana: A Neotropical lowland rainforest fauna. Part 1. Bats. *Bulletin of the American Museum of Natural History* 237: 1–219.
- Simmons, N. B. & A. L. Cirranello. 2023. *Bat species of the world: A taxonomic and geographic database*. Version 1.3.
- Solari, S., S. R. Hooper, P. A. Larsen, A. D. Brown, R. J. Bull, J. A. Guerrero, J. Ortega, J. P. Carrera, R. D. Bradley & R. J. Baker. 2009. Operational criteria for genetically defined species: analysis of the diversification of the small fruit-eating bats, *Dermanura* (Phyllostomidae: Stenodermatinae). *Acta Chiropterologica* 11: 279–288.
- Soriano, P. J. & J. Ochoa. 1997. Lista actualizada de los mamíferos de Venezuela. pp. 205–227. In: La Marca, E. (ed.). *Vertebrados actuales y fósiles de Venezuela*. Serie Catálogo Zoológico de Venezuela. Vol. 1. Mérida: Museo de Ciencia y Tecnología de Mérida.
- Soto-Werschitz, A., P. Ramoni-Perazzi & G. Bianchi-Pérez. 2019. Tropical ungulates of Venezuela. pp. 197–215. In: Gallina-Tessaro S. (ed.). *Ecology and conservation of tropical ungulates in Latin America*. Cham, Switzerland: Springer.
- Tate, G. H. H. 1939. The mammals of the Guiana region. *Bulletin American Museum of Natural History* 76: 151–229.
- The Society for Marine Mammalogy. 2023. *List of marine mammal species and subspecies*. Disponible en: <https://www.marinemammalscience.org/species-information/list-marine-mammal-species-subspecies/> (visitada: 25/05/2023).
- Tribe, C. J. 2015. Genus *Rhipidomys* Tschudi, 1845. pp. 583–617. In: Patton, J. L., U. F. J. Pardiñas & G. D'Elía (eds.). *Mammals of South America (Vol. 2). Rodents*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- IUCN 2023. *The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-2*. <https://www.iucnredlist.org>.
- Urbani, B. & C. Portillo-Quintero. 2018. Consideraciones sobre la distribución y estado de conservación de los primates de la Guayana venezolana. pp. 677–690. In: Urbani, B., M. Kowalewski, R. G. T. Cunha, S. de la Torre & L. Cortés-Or-

- tiz (eds.). *La Primatología en Latinoamérica. Tomo II. Costa Rica-Venezuela*. Caracas: Ediciones Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).
- Velazco, P. M. & S. Solari. 2003. Taxonomía de *Platyrrhinus dorsalis* y *Platyrrhinus lineatus* (Chiroptera: Phyllostomidae) en Perú. *Mastozoología Neotropical* 10(2): 303–319.
- Velazco, P. M., A. L. Gardner & B. D. Patterson. 2010. Systematics of the *Platyrrhinus helleri* species complex (Chiroptera: Phyllostomidae), with descriptions of two new species. *Zoological Journal of the Linnean Society* 159: 785–812.
- Velazco, P. M. & B. K. Lim. 2014. A new species of broad-nosed bat *Platyrrhinus* Saussure, 1860 (Chiroptera: Phyllostomidae) from the Guianan Shield. *Zootaxa* 3796(1): 175–193.
- Velazco, P. M. & B. D. Patterson. 2013. Diversification of the yellow-shouldered bats, genus *Sturnira* (Chiroptera, Phyllostomidae), in the New World tropics. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 68: 683–698.
- Velazco, P. M. & B. D. Patterson. 2019. Small mammals of the Mayo River Basin in northern Peru, with the description of a new species of *Sturnira* (Chiroptera, Phyllostomidae). *Bulletin of the American Museum of Natural History* 429: 1–70.
- Voss, R. S. 2015. Superfamily Erethizontoidea Bonaparte, 1845. pp. 786–805. In: Patton, J. L., U. F. J. Pardiñas & G. D'Elía (eds.). *Mammals of South America (Vol. 2). Rodents*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Voss, R. S. 2022. An annotated checklist of recent opossums (Mammalia: Didelphidae). *Bulletin of the American Museum of Natural History* 455: 1–74.
- Voss, R. S. & M. D. Carleton. 1993. A new genus for *Herperomys molitor* Winge and *Holochilus magnus* Hershkovitz (Mammalia, Muridae) with an analysis of its phylogenetic relationships. *American Museum Novitates* 3085: 1–39.
- Voss, R. S., D. P. Lunde & N. B. Simmons. 2001. The mammals of Paracou, French Guiana, a Neotropical lowland rainforest fauna. Part 2. Nonvolant species. *Bulletin of the American Museum of Natural History* 263: 1–236.
- Voss, R. S., C. Hubbard & S. A. Jansa. 2013a. Phylogenetic relationships of New World Porcupines (Rodentia, Erethizontidae) Implications for taxonomy, morphological evolution, and biogeography. *American Museum Novitates* 3769: 1–36.
- Voss, R. S., J. F. Díaz-Nieto & S. A. Jansa. 2018. A Revision of *Philander* (Marsupialia: Didelphidae), Part 1: *P. quica*, *P. caninus*, and a new species from Amazonia. *American Museum Novitates* 3891: 1–70.
- Voss, R. S., B. K. Lim, J. F. Díaz-Nieto & S. A. Jansa. 2013b. A new species of *Marmosops* (Marsupialia: Didelphidae) from the Pakaraima highlands of Guyana, with remarks on the origin of the endemic Pantepui mammal fauna. *American Museum Novitates* 3778: 1–27.
- Weksler, M. & C. R. Bonvicino. 2005. Taxonomy of pigmy rice rats genus *Oligoryzomys* Bangs, 1900 (Rodentia, Sigmodontinae) of the Brazilian Cerrado, with the description of two new species. *Arquivos do Museu Nacional* 63(1): 113–130.
- Weksler, M. & C. R. Bonvicino. 2015. Genus *Oligoryzomys* Bangs, 1900. pp. 1305–1375. In: Patton, J. L., U. F. J. Pardiñas & G. D'Elía (eds.). *Mammals of South America (Vol. 2). Rodents*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Weksler, M. & S. Lóss. 2015. Genus *Melanomys* Thomas, 1902. pp. 348–354. In: Patton, J. L., U. F. J. Pardiñas & G. D'Elía (eds.). *Mammals of South America (Vol. 2). Rodents*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Wenzel, R. L. 1976. The streblid bat flies of Venezuela (Diptera: Streblidae). *Brigham Young University Science Bulletin, Biological Series* 20(4): 1–76.
- Wilson D. E. 2008. Genus *Myotis* Kaup 1829. pp. 468–481. In: Gardner A. L. (ed.). *Mammals of South America, volume 1, marsupials, xenarthrans, shrews, and bats*. Chicago and London: University of Chicago Press.
- Wilson, D. E. & D. M. Reeder (eds.). 2005. *Mammal species of the World* (3rd ed.). Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2,142 pp.

ANEXO

LISTA ACTUALIZADA DE LOS MAMÍFEROS DE VENEZUELA (SEPTIEMBRE 2023)

DIDELPHIMORPHIA Gill, 1872

Didelphidae Gray, 1821

Caluromyinae Kirsch, 1977

Caluromys J.A. Allen, 1900

Caluromys lanatus (Olfers, 1818)

Caluromys philander (Linnaeus, 1758)

Didelphinae Gray, 1821

Chironectes Illiger, 1811

Chironectes minimus (Zimmermann, 1780)

Didelphis Linnaeus, 1758

Didelphis imperfecta Mondolfi & Pérez-Hernández, 1984

Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758

Didelphis pernigra J. A. Allen, 1900

Gracilinanus Gardner & Creighton, 1989

Gracilinanus dryas (O. Thomas, 1898)

Gracilinanus emiliae (O. Thomas, 1909)

Gracilinanus marica (O. Thomas, 1898)

Lutreolina Thomas, 1910

Lutreolina crassicaudata (Desmarest, 1804)

Marmosa Gray, 1821

Marmosa demerarae O. Thomas, 1905

Marmosa lepida (O. Thomas, 1888)

Marmosa murina (Linnaeus, 1758)

Marmosa robinsoni Bangs, 1898

Marmosa tyleriana Tate, 1931

Marmosa waterhousei (Tomes, 1860)

Marmosa xerophila Handley & Gordon, 1979

Marmosops Matschie, 1916

Marmosops carri (J. A. Allen & Chapman, 1897)

Marmosops cauae (O. Thomas, 1900)

Marmosops fuscatus (O. Thomas, 1896)

Marmosops ojasii García, Sánchez-Hernández & Semedo, 2014

Marmosops pakaraimae Voss, Lim, Díaz-Nieto & Jansa, 2013

Marmosops pinheiroi (Pine, 1981)

Metachirus Burmeister, 1854

Metachirus nudicaudatus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803)

Monodelphis Burnett, 1830

Monodelphis adusta (O. Thomas, 1897)

Monodelphis brevicaudata (Erxleben, 1777)

Monodelphis palliolata (Osgood, 1914)

Monodelphis reigi Lew & Pérez-Hernández, 2004

Monodelphis sp.

Philander Brisson, 1762

Philander andersoni (Osgood, 1913)

Philander canus (Osgood, 1913)

Philander deltae Lew, Pérez-Hernández & Ventura, 2006

PAUCITUBERCULATA Ameghino, 1894

Caenolestidae Trouessart, 1898

Caenolestes Thomas, 1895

Caenolestes fuliginosus (Tomes, 1863)

CINGULATA Illiger, 1811

Dasypodidae Gray, 1821

Dasypodinae Gray, 1821

Dasypus Linnaeus, 1758

Dasypus kappleri Krauss, 1862

Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758

Dasypus pastasae (O. Thomas, 1901)

Dasypus sabanicola Mondolfi, 1968

Chlamyphoridae Pocock, 1924

Tolypeutinae Gray, 1865

Cabassous McMurtrie, 1831

Cabassous centralis (Miller, 1899)

Cabassous unicinctus (Linnaeus, 1758)

Priodontes F. Cuvier, 1825

Priodontes maximus (Kerr, 1792)

PILOSA Flower, 1883

Bradypodidae Gray, 1821

Bradypus Linnaeus, 1758

Bradypus tridactylus Linnaeus, 1758

Bradypus variegatus Schinz, 1825

Choloepodidae Gray, 1871

Choloepus Illiger, 1811

Choloepus didactylus (Linnaeus, 1758)

Choloepus hoffmanni W. Peters, 1858

Cyclopedidae Pocock, 1924

Cyclopes Gray, 1821

Cyclopes didactylus (Linnaeus, 1758)

Myrmecophagidae Gray, 1825

Myrmecophaga Linnaeus, 1758

Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758

***Tamandua* Gray, 1825**

Tamandua mexicana (Saussure, 1860)

Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758)

EULIPOTYPHLA Waddell, 1999

Soricidae G. Fischer, 1814

Soricinae G. Fischer, 1814

***Cryptotis* Pomel, 1848**

Cryptotis aroensis Quiroga-Carmona & Molinari, 2012

Cryptotis dinirensis Quiroga-Carmona &

DoNascimento, 2016

Cryptotis meridensis (O. Thomas, 1898)

Cryptotis perijensis Quiroga-Carmona & Woodman,
2015

Cryptotis tamensis Woodman, 2002

Cryptotis venezuelensis Quiroga-Carmona, 2013

CHIROPTERA Blumenbach, 1779

Emballonuridae Gervais, 1855

Emballonurinae Gervais, 1855

***Centronycteris* Gray, 1838**

Centronycteris maximiliani (J. Fischer, 1829)

***Cormura* Peters, 1867**

Cormura brevirostris (Wagner, 1843)

***Cyttarops* Thomas, 1913**

Cyttarops alecto Thomas, 1913

***Diclidurus* Wied-Neuwied, 1820**

Diclidurus albus Wied-Neuwied, 1820

Diclidurus ingens Hernández-Camacho, 1955

Diclidurus isabella (Thomas, 1920)

Diclidurus scutatus Peters, 1869

***Peropteryx* Peters, 1867**

Peropteryx kappleri Peters, 1867

Peropteryx leucoptera Peters, 1867

Peropteryx macrotis (Wagner, 1843)

Peropteryx trinitatis Miller, 1899

***Rhynchonycteris* Peters, 1867**

Rhynchonycteris naso (Wied-Neuwied, 1820)

***Saccopteryx* Illiger, 1811**

Saccopteryx bilineata (Temminck, 1838)

Saccopteryx canescens Thomas, 1901

Saccopteryx leptura (Schreber, 1774)

Noctilionidae Gray, 1821

***Noctilio* Linnaeus, 1766**

Noctilio albiventris Desmarest, 1818

Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758)

Mormoopidae Saussure, 1860

***Mormoops* Leach, 1821**

Mormoops megalophylla (Peters, 1864)

***Pteronotus* Gray, 1838**

Pteronotus alitonus Pavan, Bobrowiec & Percequillo,
2018

Pteronotus davyi Gray, 1838

Pteronotus fuscus (J. A. Allen, 1911)

Pteronotus gymnonotus (J. A. Wagner, 1843)

Pteronotus paraguayensis Linares & Ojasti, 1974

Pteronotus personatus (J. A. Wagner, 1843)

Pteronotus rubiginosus (J. A. Wagner, 1843)

Phyllostomidae Gray, 1825

Phyllostominae Gray, 1825

***Chrotopterus* Peters, 1865**

Chrotopterus auritus (Peters, 1856)

***Gardnerycteris* Hurtado & Pacheco, 2014**

Gardnerycteris crenulatum (É. Geoffroy Saint-Hilaire,
1803)

Gardnerycteris keenani (Handley, 1960)

***Glyphonycteris* Thomas, 1896**

Glyphonycteris daviesi (Hill, 1964)

Glyphonycteris sylvestris Thomas, 1896

***Lampronnycteris* Sanborn, 1949**

Lampronnycteris brachyotis (Dobson, 1879)

***Lonchorhina* Tomes, 1863**

Lonchorhina aurita Tomes, 1863

Lonchorhina fernandesi Ochoa & Ibáñez, 1982

Lonchorhina inusitata Handley & Ochoa, 1997

Lonchorhina orinocensis Linares & Ojasti, 1971

Lophostoma d'Orbigny, 1836

Lophostoma brasiliense Peters, 1866
Lophostoma carrikeri (J. A. Allen, 1910)
Lophostoma silvicolium d'Orbigny, 1836

Macrophyllum Gray, 1838

Macrophyllum macrophyllum (Schinz, 1821)

Micronycteris Gray, 1866

Micronycteris hirsuta (Peters, 1869)
Micronycteris megalotis (Gray, 1842)
Micronycteris microtis Miller, 1898
Micronycteris minuta (Gervais, 1856)
Micronycteris schmidtorum Sanborn, 1935

Mimon Gray, 1847

Mimon bennettii (Gray, 1838)

Phylloderma Peters, 1865

Phylloderma stenops Peters, 1865

Phyllostomus Lacépède, 1799

Phyllostomus discolor Wagner, 1843
Phyllostomus elongatus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1810)
Phyllostomus hastatus (Pallas, 1767)
Phyllostomus latifolius (Thomas, 1901)

Tonatia Gray, 1827

Tonatia bakeri Williams, Willig & Reid, 1995
Tonatia maresi Williams, Willig & Reid, 1995

Trachops Gray, 1847

Trachops cirrhosus (Spix, 1823)

Trinycteris Sanborn, 1949

Trinycteris nicefori (Sanborn, 1949)

Vampyrum Rafinesque, 1815

Vampyrum spectrum (Linnaeus, 1758)

Glossophaginae Bonaparte, 1845

Anoura Gray, 1838

Anoura caudifer (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818)
Anoura cultrata Handley, 1960
Anoura geoffroyi Gray, 1838
Anoura latidens Handley, 1984
Anoura luismanueli Molinari, 1994
Anoura peruana (Tschudi, 1844)

Choeroniscus Thomas, 1928

Choeroniscus godmani (Thomas, 1903)
Choeroniscus minor (Peters, 1868)

Glossophaga É. Geoffroy, 1818

Glossophaga longirostris Miller, 1898
Glossophaga soricina (Pallas, 1766)

Leptonycteris Lydekker, 1891

Leptonycteris curasoae Miller, 1900

Lichonycteris Thomas, 1895

Lichonycteris degener Miller, 1931

Scleronycteris Thomas, 1912

Scleronycteris ega Thomas, 1912

Lonchophyllinae Griffiths, 1982

Hsunycteris Parlos, Timm, Swier, Zeballos & Baker, 2014

Hsunycteris thomasi (J. A. Allen, 1904)

Lionycteris Thomas, 1913

Lionycteris spurrelli Thomas, 1913

Lonchophylla Thomas, 1903

Lonchophylla orienticollina Dávalos & Corthals, 2008
Lonchophylla robusta Miller, 1912

Carolliinae Miller, 1924

Carollia Gray, 1838

Carollia brevicauda (Schinz, 1821)
Carollia castanea H. Allen, 1890
Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758)

Rhinophylla Peters, 1865

Rhinophylla fischeriae Carter, 1966
Rhinophylla pumilio Peters, 1865

Stenodermatinae Gervais, 1856

Ametrida Gray, 1847

Ametrida centurio Gray, 1847

Artibeus Leach, 1821

Artibeus amplus Handley, 1987
Artibeus concolor Peters, 1865
Artibeus lituratus (Olfers, 1818)
Artibeus obscurus (Schinz, 1821)
Artibeus planirostris Spix, 1823

Centurio Gray, 1842

Centurio senex Gray, 1842

Chiroderma Peters, 1860

Chiroderma salvini Dobson, 1878

Chiroderma trinitatum Goodwin, 1958

Chiroderma villosum Peters, 1860

Dermanura P. Gervais, 1856

Dermanura bogotensis (K. Andersen, 1906)

Dermanura cinerea (Gervais, 1856)

Dermanura gnoma (Handley, 1987)

Dermanura phaeotis (Miller, 1902)

Enchisthenes K. Etersen, 1906

Enchisthenes hartii (Thomas, 1892)

Mesophylla Thomas, 1901

Mesophylla macconnelli Thomas, 1901

Platyrrhinus Saussure, 1860

Platyrrhinus albericoi Velazco, 2005

Platyrrhinus angustirostris Velazco, Gardner & Patterson, 2010

Platyrrhinus aurarius (Handley & Ferris, 1972)

Platyrrhinus brachycephalus (Rouk & Carter, 1972)

Platyrrhinus fusciventris Velazco, Gardner & Patterson, 2010

Platyrrhinus helleri (Peters, 1866)

Platyrrhinus umbratus (Lyon, 1902)

Platyrrhinus vittatus (Peters, 1860)

Sphaeronycteris Peters, 1882

Sphaeronycteris toxophyllum Peters, 1882

Sturnira Gray, 1842

Sturnira adrianae Molinari, Bustos, Burneo, Camacho, Moreno & Fermín, 2017

Sturnira aratathomasi Peterson & Tamsitt, 1968

Sturnira bidens (Thomas, 1915)

Sturnira bogotensis Shamel, 1927

Sturnira erythromos (Tschudi, 1844)

Sturnira giannae Velazco & Patterson, 2019

Sturnira sorianoi Sánchez-Hernández, Romero-Almaraz, & Schnell, 2005

Sturnira tildae de la Torre, 1959

Uroderma Peters, 1866

Uroderma bakeri Mantilla-Meluk, 2014

Uroderma bilobatum Peters, 1866

Uroderma magnirostrum Davis, 1968

Vampyressa Thomas, 1900

Vampyressa thylene Thomas, 1909

Vampyriscus Thomas, 1900

Vampyriscus bidens (Dobson, 1878)

Vampyrodes Thomas, 1900

Vampyrodes caraccioli (Thomas, 1889)

Desmodontinae Bonaparte, 1845

Desmodus Wied-Neuwied, 1826

Desmodus rotundus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1810)

Diaemus Miller, 1906

Diaemus youngi (Jentink, 1893)

Diphylla Spix, 1823

Diphylla ecaudata Spix, 1823

Natalidae Gray, 1866

Natalus Gray, 1838

Natalus tumidirostris Miller, 1900

Furipteridae Gray, 1866

Furipterus Bonaparte, 1837

Furipterus horrens (F. Cuvier, 1828)

Thyropteridae Miller, 1907

Thyroptera Spix, 1823

Thyroptera discifera (Lichtenstein & Peters, 1855)

Thyroptera lavalii Pine, 1993

Thyroptera tricolor Spix, 1823

Vespertilionidae Gray, 1821

Vespertilioninae Gray, 1821

Aeorestes Fitzinger, 1870

Aeorestes villosissimus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)

Dasypterus W. Peters, 1870

Dasypterus ega (Gervais, 1856)

Eptesicus Rafinesque, 1820

Eptesicus andinus J. A. Allen, 1914

Eptesicus brasiliensis (Desmarest, 1819)

Eptesicus chiriquinus Thomas, 1920

Eptesicus furinalis (d'Orbigny & Gervais, 1847)

Eptesicus miradorensis (H. Allen, 1866)

Eptesicus orinocensis Ramírez-Chaves, Morales-Martínez,

Pérez, Velásquez-Guarín, Mejía-Fontecha,

Ortiz-Giraldo, Ossa-López & Páez, 2021

Histiopus Gervais, 1856

Histiopus humboldti Handley, 1996
Histiopus colombiae O. Thomas, 1916

Lasiurus Gray, 1831

Lasiurus atratus Handley, 1996
Lasiurus blossevillii (Lesson & Garnot, 1826)

Rhogeessa H. Allen, 1866

Rhogeessa io Thomas, 1903
Rhogeessa minutilla Miller, 1897

Myotinae Tate, 1942

Myotis Kaup, 1829

Myotis albescens (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)
Myotis handleyi Moratelli, Gardner, De Oliveira & Wilson, 2013
Myotis keaysi J. A. Allen, 1914
Myotis larensis LaVal, 1973
Myotis nigricans (Schinz, 1821)
Myotis oxyotus (Peters, 1867)
Myotis pilosatibiales LaVal, 1973
Myotis riparius Handley, 1960

Molossidae Gervais, 1856

Molossinae Gervais, 1856

Cynomops Thomas, 1920

Cynomops greenhalli (Goodwin, 1958)
Cynomops mastivus (Thomas, 1911)
Cynomops milleri (Osgood, 1914)
Cynomops planirostris (Peters, 1866)

Eumops Miller, 1906

Eumops auripendulus (Shaw, 1800)
Eumops dabbenei Thomas, 1914
Eumops glaucinus (Wagner, 1843)
Eumops hansae Sanborn, 1932
Eumops maurus (Thomas, 1901)
Eumops nanus (Miller, 1900)
Eumops perotis (Schinz, 1821)
Eumops trumbulli Thomas, 1901

Molossops Peters, 1866

Molossops neglectus Williams & Genoways, 1980
Molossops temminckii (Burmeister, 1854)

Molossus É. Geoffroy, 1805

Molossus alvarezi Gonzalez-Ruiz, Ramírez-Pulido & Arroyo-Cabrales, 2011
Molossus bondae J. A. Allen, 1904
Molossus coibensis J. A. Allen, 1904
Molossus molossus (Pallas, 1766)
Molossus pretiosus Miller, 1902
Molossus rufus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1805

Neoplatymops Peterson, 1965

Neoplatymops mattogrossensis (Vieira, 1942)

Nyctinomops Miller, 1902

Nyctinomops aurispinosus (Peale, 1848)
Nyctinomops laticaudatus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1805)
Nyctinomops macrotis (Gray, 1839)

Promops Gervais, 1856

Promops centralis Thomas, 1915
Promops nasutus (Spix, 1823)

Tadarida Rafinesque, 1814

Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1824)

PRIMATES Linnaeus, 1758

Aotidae Elliot, 1913

Aotus Illiger, 1811

Aotus lemurinus (I. Geoffroy, 1846)
Aotus trivirgatus (Humboldt, 1812)

Atelidae Gray, 1825

Alouattinae Trouessart, 1897

Alouatta Lacépède, 1799

Alouatta arctoidea Cabrera, 1940
Alouatta macconnelli Elliot, 1910
Alouatta seniculus (Linnaeus, 1766)

Atelinae Gray, 1825

Ateles É. Geoffroy, 1806

Ateles belzebuth (É. Geoffroy, 1806)
Ateles hybridus (I. Geoffroy, 1829)

Cebidae Bonaparte, 1831

Cebinae Bonaparte, 1831

Cebus Erxleben, 1777

Cebus albifrons (Humboldt, 1812)
Cebus brunneus Allen, 1914
Cebus leucocephalus Gray, 1865
Cebus olivaceus Schömburgk, 1848

- Sapajus* Kerr, 1792
Sapajus apella (Linnaeus, 1758)
- Saimiriinae** Miller, 1812
Saimiri Voigt, 1831
Saimiri cassiquiarensis (Lesson, 1840)
- Pitheciidae** Mivart, 1865
Callicebinae Pocock, 1925
Cheracebus Byrne, Rylands, Carneiro, Lynch-Alfaro, Bertuol, Silva, Messias, Groves, Mittermeier, Farias, Hrbek, Schneider, Sampaio & Boubli, 2016
Cheracebus lugens (Humboldt, 1811)
- Pitheciinae** Mivart, 1865
Cacajao Lesson, 1840
Cacajao melanocephalus (Humboldt, 1811)
- Chiropotes* Lesson, 1840
Chiropotes chiropotes Humboldt, 1811
- Pithecia* Desmarest, 1804
Pithecia pithecia (Linnaeus, 1758)
- CARNIVORA** Bowdich, 1821
Felidae Fischer, 1817
Felinae Fischer, 1817
Herpailurus Severtzow, 1858
Herpailurus yagouaroundi (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803)
- Leopardus* Gray, 1842
Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)
Leopardus tigrinus (Schreber, 1775)
Leopardus wiedii (Schinz, 1821)
- Puma* Jardine, 1834
Puma concolor (Linnaeus, 1771)
- Pantherinae** Pocock, 1917
Panthera Oken, 1816
Panthera onca (Linnaeus, 1758)
- Canidae** Fischer, 1817
Cerdocyon H. Smith, 1839
Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766)
- Speothos* Lund, 1839
Speothos venaticus (Lund, 1842)
- Urocyon* Baird, 1857
Urocyon cinereoargenteus (Schreber, 1775)
- Mustelidae** Fischer, 1817
Lutrinae Bonaparte, 1838
Lontra Gray, 1843
Lontra longicaudis (Olfers, 1818)
- Pteronura* Gray, 1837
Pteronura brasiliensis (Gmelin, 1788)
- Mustelinae** Fischer, 1817
Eira C.E.H. Smith, 1842
Eira barbara (Linnaeus, 1758)
- Galictis* Bell, 1826
Galictis vittata (Schreber, 1776)
- Neogale* Desmarest, 1818
Neogale africana (Desmarest, 1818)
Neogale frenata Lichtenstein, 1831
- Mephitidae** Bonaparte, 1845
Conepatus Gray, 1937
Conepatus semistriatus (Boddaert, 1785)
- Procyonidae** Gray, 1825
Bassaricyon J.A. Allen, 1876
Bassaricyon alleni Thomas, 1880
- Nasua* Storr, 1780
Nasua nasua (Linnaeus, 1766)
- Nasuella* Hollister, 1915
Nasuella meridensis (Thomas, 1901)
Nasuella olivacea (Gray, 1865)
- Potos* É. Geoffroy Saint-Hilaire & F. G. Cuvier, 1795
Potos flavus (Schreber, 1774)
- Procyon* Storr, 1780
Procyon cancrivorus (G. Cuvier, 1798)
- Ursidae** Fischer de Waldheim, 1817
Tremarctos Gervais, 1855
Tremarctos ornatus (F. Cuvier, 1825)
- CETACEA** Brisson, 1762
Balaenopteridae Gray, 1864
Balaenoptera Lacépède, 1804
Balaenoptera brydei (O. Olsen, 1913)
- Megaptera* Gray, 1846
Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)

Delphinidae Gray, 1821

Delphinus Linnaeus, 1758

Delphinus delphis Linnaeus, 1758

Feresa Gray, 1870

Feresa attenuata Gray, 1875

Globicephala Lesson, 1828

Globicephala macrorhynchus Gray, 1846

Grampus Gray, 1828

Grampus griseus (G. Cuvier, 1812)

Lagenodelphis Fraser, 1956

Lagenodelphis hosei Fraser, 1956

Orcinus Fitzinger, 1860

Orcinus orca (Linnaeus, 1758)

Peponocephala Nishiwaki & Norris, 1966

Peponocephala electra (Gray, 1846)

Pseudorca Reinhardt, 1862

Pseudorca crassidens (Owen, 1846)

Sotalia Gray, 1866

Sotalia guianensis (P. J. Van Bénédén, 1864)

Stenella Gray, 1866

Stenella attenuata (Gray, 1846)

Stenella clymene (Gray, 1846)

Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833)

Stenella frontalis (G. Cuvier, 1829)

Stenella longirostris (Gray, 1828)

Steno Gray, 1846

Steno bredanensis (G. Cuvier, 1828)

Tursiops Gervais, 1855

Tursiops truncatus (Montagu, 1821)

Kogiidae Gill, 1871

Kogia Gray, 1846

Kogia breviceps (de Blainville, 1838)

Kogia sima (Owen, 1866)

Physeteridae Gray, 1821

Physeter Linnaeus, 1758

Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758

Iniidae Gray, 1846

Inia d'Orbigny, 1834

Inia geoffrensis (de Blainville, 1817)

Inia humboldtiana Pilleri & Gühr, 1977

Ziphiidae Gray, 1865

Mesoplodon Gervais, 1850

Mesoplodon densirostris (de Blainville, 1817)

Mesoplodon europaeus (Gervais, 1855)

Ziphius G. Cuvier, 1823

Ziphius cavirostris G. Cuvier, 1823

SIRENIA Illiger, 1811

Trichechidae Gill, 1872

Trichechus Linnaeus, 1758

Trichechus manatus Linnaeus, 1758

PERISSODACTYLA Owen, 1848

Tapiridae Gray, 1821

Tapirus Brisson, 1762

Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758)

ARTIODACTYLA Owen, 1848

Tayassuidae Palmer, 1897

Dicotyles Cuvier, 1816

Dicotyles tajacu (Linnaeus, 1758)

Tayassu G. Fischer, 1814

Tayassu pecari (Link, 1795)

Cervidae Goldfuss, 1820

Capreolinae Brookes, 1828

Mazama Rafinesque, 1817

Mazama americana (Erxleben, 1777)

Mazama nemorivaga (F. Cuvier 1817)

Mazama rufina (Pucheran, 1851)

Odocoileus Rafinesque, 1832

Odocoileus cariacou (Boddaert, 1784)

Odocoileus lasiotis Osgood, 1914

Odocoileus margaritae Osgood, 1910

RODENTIA Bowdich, 1821

Sciuridae G. Fischer, 1817

Sciurinae G. Fischer, 1817

Guerlinguetus Gray, 1821

Guerlinguetus aestuans (Linnaeus, 1766)

Hadrosциurus J. A. Allen, 1915

Hadrosциurus igniventris (Wagner, 1842)

***Syntheosciurus* Bangs, 1902**

Syntheosciurus granatensis (Humboldt, 1811)

Heteromyidae Gray, 1868

Heteromyinae Gray, 1868

***Heteromys* Desmarest, 1817**

Heteromys anomalus (Thompson, 1815)

Heteromys australis Thomas, 1901

Heteromys catopterus R. P. Anderson & Gutiérrez, 2009

Heteromys oasicus R. P. Anderson, 2003

Muridae Illiger, 1811

Murinae Illiger, 1811

***Mus* Linnaeus, 1758**

Mus musculus Linnaeus, 1758

***Rattus* Fischer, 1803**

Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)

Rattus rattus Linnaeus, 1759

Cricetidae Fischer, 1817

Sigmodontinae Wagner, 1843

***Aepeomys* Thomas, 1898**

Aepeomys lugens (Thomas, 1896)

Aepeomys reigi Ochoa, Aguilera, Pacheco & Soriano, 2001

***Calomys* Waterhouse, 1837**

Calomys hummelincki (Husson, 1960)

***Chibchanomys* Voss, 1988**

Chibchanomys trichotis (Thomas, 1897)

***Chilomys* Thomas, 1897**

Chilomys fumeus Osgood, 1912

***Daptomys* Anthony, 1929**

Daptomys mussoi (Ochoa & Soriano, 1991)

Daptomys venezuelae Anthony, 1929

***Euryoryzomys* Weksler, Percequillo & Voss, 2006**

Euryoryzomys macconnelli (Thomas, 1910)

***Holochilus* Brandt, 1835**

Holochilus venezuelae J. A. Allen, 1904

***Hylaeamys* Weksler, Percequillo & Voss, 2006**

Hylaeamys megacephalus (G. Fischer, 1814)

Hylaeamys yunganus (Thomas, 1902)

***Ichthyomys* Thomas, 1893**

Ichthyomys hydrobates (Winge, 1891)

Ichthyomys pittieri Handley & Mondolfi, 1963

***Melanomys* Thomas, 1902**

Melanomys columbianus (J. A. Allen, 1899)

***Microryzomys* Thomas, 1917**

Microryzomys minutus (Tomes, 1860)

***Neacomys* Thomas, 1900**

Neacomys guianae Thomas, 1905

Neacomys leilae Caccavo & Weksler, 2021

Neacomys paracou Voss, Lunde & Simmons, 2001

Neacomys tenuipes Thomas, 1900

***Necomys* Ameghino, 1889**

Necomys urichi (J. A. Allen & Chapman, 1897)

***Nectomys* Peters, 1861**

Nectomys palmipes (J. A. Allen & Chapman, 1893)

Nectomys rattus (Pelzeln, 1883)

***Nephelomys* Weksler, Percequillo & Voss, 2006**

Nephelomys caracolus (Thomas, 1914)

Nephelomys maculiventer (J. A. Allen, 1899)

Nephelomys meridensis (Thomas, 1894)

Nephelomys sp.

***Neomicroxus* Alvarado-Serrano & D'Elia, 2013**

Neomicroxus bogotensis (O. Thomas, 1895)

***Oecomys* Thomas, 1906**

Oecomys auyantepui Tate, 1939

Oecomys bicolor (Tomes, 1860)

Oecomys concolor (Wagner, 1845)

Oecomys flavicans (Thomas, 1894)

Oecomys rex Thomas, 1910

Oecomys roberti (Thomas, 1904)

Oecomys rutilus Anthony, 1921

Oecomys speciosus (J. A. Allen & Chapman, 1893)

Oecomys trinitatis (J. A. Allen & Chapman, 1893)

***Oligoryzomys* Bangs, 1900**

Oligoryzomys delicatus (J. A. Allen & Chapman, 1897)

Oligoryzomys griseolus (Osgood, 1912)

Oligoryzomys messorius (Thomas, 1901)

***Oryzomys* Baird, 1857**

Oryzomys gorgasi Hershkovitz, 1971

- Podoxymys* Anthony, 1929**
Podoxymys roraimae Anthony, 1929
- Rhipidomys* Tschudi, 1845**
Rhipidomys couesi (J. A. Allen & Chapman, 1893)
Rhipidomys fulviventris Thomas, 1896
Rhipidomys leucodactylus (Tschudi, 1844)
Rhipidomys macconnelli de Winton, 1900
Rhipidomys nitela Thomas, 1901
Rhipidomys ochoagrateroli García, Almeida, Machado, Delgado-Jaramillo, Araujo-Reyes, Vásquez-Parra & Florez, 2020
Rhipidomys tenuicauda (J. A. Allen, 1899)
Rhipidomys venezuelae Thomas, 1896
Rhipidomys venustus Thomas, 1900
Rhipidomys wetzeli Gardner, 1989
- Sigmodon* Say & Ord, 1825**
Sigmodon alstoni (Thomas, 1881)
Sigmodon hirsutus (Burmeister, 1854)
- Sigmodontomys* J. A. Allen, 1897**
Sigmodontomys alfari J. A. Allen, 1897
- Thomasomys* Coues, 1884**
Thomasomys aureus (Tomes, 1860)
Thomasomys emeritus Thomas, 1916
Thomasomys hylophilus Osgood, 1912
Thomasomys princeps (Thomas, 1895)
Thomasomys vestitus (Thomas, 1898)
- Transandinomys* Weksler, Percequillo & Voss, 2006**
Transandinomys talamancae (J. A. Allen, 1891)
- Zygodontomys* J. A. Allen, 1897**
Zygodontomys brevicauda (J. A. Allen & Chapman, 1893)
- Erethizontidae Bonaparte, 1845**
Erethizontinae Bonaparte, 1845
***Coendou* Lacépède, 1799**
Coendou melanurus (Wagner, 1842)
Coendou prehensilis (Linnaeus, 1758)
Coendou pruinus Thomas, 1905
- Dinomyidae Alston, 1876**
***Dinomys* Peters, 1873**
Dinomys branickii Peters, 1873
- Caviidae G. Fischer, 1817**
Caviinae G. Fischer, 1817
***Cavia* Pallas, 1766**
Cavia aperea Erxleben, 1777
- Hydrochoerinae Gray, 1825**
***Hydrochoerus* Brisson, 1762**
Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766)
Hydrochoerus isthmius Goldman, 1912
- Dasyproctidae Bonaparte, 1838**
***Dasyprocta* Illiger, 1811**
Dasyprocta fuliginosa Wagler, 1832
Dasyprocta guamara Ojasti, 1972
Dasyprocta leporina (Linnaeus, 1758)
Dasyprocta punctata Gray, 1842
- Myoprocta* Thomas, 1903**
Myoprocta pratti Pocock, 1913
- Cuniculidae G. S. Miller & Gidley, 1918**
***Cuniculus* Brisson, 1762**
Cuniculus paca (Linnaeus, 1766)
Cuniculus taczanowskii (Stolzmann, 1865)
- Echimyidae Gray, 1825**
Dactylomyiinae Tate, 1935
***Dactylomys* É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1838**
Dactylomys dactylinus (Desmarest, 1817)
- Olallamys* Emmons, 1988**
Olallamys edax (Thomas, 1916)
- Echimyinae Gray, 1825**
***Echimys* F. Cuvier, 1809**
Echimys chrysurus Zimmermann, 1780
- Isothrix* Wagner, 1845**
Isothrix orinoci (Thomas, 1899)
- Makalata* Husson, 1978**
Makalata didelphoides (Desmarest, 1817)
Makalata macrura (Wagner, 1842)
- Pattonomys* Emmons, 2005**
Pattonomys carrikeri (J. A. Allen, 1911)
Pattonomys flavidus (Hollister, 1914)
Pattonomys punctatus (Thomas, 1899)

LISTA DE MAMÍFEROS DE VENEZUELA

Eumysopinae Rusconi, 1935

***Mesomys* Wagner, 1845**

Mesomys hispidus (Desmarest, 1817)

***Proechimys* J. A. Allen, 1899**

Proechimys canicollis (J. A. Allen, 1899)

Proechimys cuvieri Petter, 1978

Proechimys guairae Thomas, 1901

Proechimys guyannensis (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803)

Proechimys hoplomyoides Tate, 1939

Proechimys quadruplicatus Hershkovitz, 1948

Proechimys trinitatis (J. A. Allen & Chapman, 1893)

LAGOMORPHA Brandt, 1855

Leporidae Fischer, 1817

***Sylvilagus* Gray, 1867**

Sylvilagus andinus (Thomas, 1897)

Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758)

Sylvilagus floridanus (J. A. Allen, 1890)

Sylvilagus varynaensis Durant & Guevara, 2001